

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.3: ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1997

11.3.1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συνόλου Πλέγματος των Δημοσίων Χώρων

(X. 11.25 – 11.27, 11.29 – 11.30, 11.33^α & 11.33β, 11.34^α & 11.34β, 11.36, 11.41, 11.61, 11.61^α, 11.62-11.67, Δ. 11.4 – 11.5, Π. 7.1, 11.7 - 11.8)

Η χωρική διάρθρωση της Θεσσαλονίκης εμφανίζει σημαντική ποικιλότητα. Η αξονικότητα και η κυρτότητα ‘διαπλέκονται’ μεταξύ τους με διαφορετικό τρόπο, κυρίως ανάλογα με την αστική τυπολογία κάθε περιοχής. Στο εκλεκτικιστικό σχέδιο (κέντρο πόλης), η αξονικότητα και η κυρτότητα συναρθρώνονται άρρηκτα, δημιουργώντας μια ‘κομβολογική’ διάταξη, με σύνολα σύνθετων αστικών χώρων (‘Άξονας – πλατεία Αριστοτέλους κ.ά.), όπου η ‘ρηχότητα’ από τον υπερκάνναβο είναι αξιοσημείωτη («just – about axiality»). ‘Κομβολογική’ διάταξη, με διαφορετικούς αστικούς τύπους και χαρακτηριστικά, διαθέτουν και τα ‘οργανικά’ σχέδια της Άνω Πόλης και των Λαδάδικων. Στις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο η αξονικότητα υπερέχει αισθητά της κυρτότητας, ενώ λείπει και ο κανόνας της «just-about axiality» (χάρτης X.11.36).

Στην πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. πόλη, η σχέση της αξονικότητας και της κυρτότητας με τα μνημεία και τα δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και οι εγκαταστάσεις πολιτισμού, ποικίλλει στις διάφορες αστικές τυπολογίες (χάρτης X.11.61). Στο εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης παρατηρήθηκαν πέντε διαφορετικές σχέσεις: μνημεία / δημόσια κτίρια στο κέντρο κυρίων πλατειών (αστικό τοπίο ‘έντασης’ – συμβολισμού), στο εσωτερικό τοπικών πλατειών (‘ένταση’ τοπικής εμβέλειας – συμβολισμού), κατά μήκος οδικών αξόνων (‘έκταση’ – αστικό τοπίο καθημερινότητας), έκκεντρα ως προς μείζονες οδικούς άξονες (διακριτική και διακριτή παρουσία: glancing off) και στο εσωτερικό οικοδομικών τετραγώνων (σχέση ουδέτερη). Οι εικόνες εδώ είναι εικόνες έντονης θρησκευτικότητας (χριστιανική ορθόδοξη πίστη), αρχαιο-ελληνορωμαϊκών αναφορών, περιφερειακής εξουσίας και δευτερευόντως αναφορών σε άλλους πολιτισμούς (π.χ., μουσουλμανικός, εβραϊκός). Μάλιστα, η αλλαγή χρήσης αρκετών από τα ιστορικά κτίρια / μνημεία, δίνει νέο συμβολισμό στον αστικό χώρο (Γιεχουντί Χαμάμ ή Λουλουδάδικα – Ειδικός Εκθεσιακός Χώρος, Μπέη Χαμάμ – Εκθεσιακός Χώρος – Βιβλιοπωλείο, Βυζαντινός Λουτρόνας - Κέντρο αναψυχής Αίγλη).

Οι εικόνες καθημερινότητας, που δημιουργούνται σε ορισμένους άξονες, ενίοτε ενισχύονται και αυτές συμβολικά, από τα δημόσια κτίρια ή τα ιδιωτικά με δημόσια αρχιτεκτονική (π.χ., κτίρια εκατέρωθεν του Άξονα της Αριστοτέλους). Η κατάληξη ορισμένων οδών στην Παλιά Παραλία εξασφαλίζει την ‘είσοδο’ της θάλασσας στην πόλη και τον αντίστοιχο έντονο συμβολισμό περιβαλλοντικού περιεχομένου του αστικού τοπίου, σε αντίθεση με τις

περισσότερες χαράξεις, που προβάλλονται πάνω σε πεπερασμένα αστικά στοιχεία στο εσωτερικό της πόλης (κυρίως πλατείες). Η ματαίωση της ανέγερσης του Διοικητικού κέντρου στα βόρεια του Άξονα της Αριστοτέλους, λόγω της ανεύρεσης στην ίδια θέση της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αγοράς, δεν αποστέρησε την πόλη από ένα αναγκαίο σημείο εστίασης της αστικής λειτουργίας κατά την εποχή της μονο-κεντρικότητας, αλλά αντίθετα, της απέδωσε την πλέον συμβολική της υπόσταση, μέσω της διαχρονικής διάρκειας και αξίας των αρχαίων ευρημάτων και την προβολή της δημόσιας εικόνας τους πάνω στον σημαντικό αυτό κάθετο άξονα της πόλης (χάρτες X.11.36, 11.41).

Στις περιοχές με 'οργανικό' σχέδιο (Λαδάδικα, Άνω Πόλη), το αστικό τοπίο επηρεάζεται μόνο τοπικά με μικρές 'εντάσεις' μεταξύ αξονικότητας και μνημείων / δημοσίων κτιρίων. Στις περιπτώσεις αποκλεισμού αυτών των κτιρίων στο εσωτερικό των 'οικοδομικών νησίδων'¹, το αστικό τοπίο δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την παρουσία τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα μνημεία / δημόσια κτίρια έχουν μια έκκεντρη σχέση με την αξονικότητα των οδών στον περίγυρό τους, άρα έμμεση προβολή στο δημόσιο χώρο (glancing off), συμβάλλοντας σε ένα τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (χάρτης X.11.61^α).

Στις ανατολικές επεκτάσεις με σύνθετο σχέδιο, ιπποδάμειο και ακτινωτό – πρώιμο νεωτερικό, η σχέση των, ούτως ή άλλως, σπανίων δημοσίων κτιρίων με το πλέγμα των δημοσίων χώρων, είναι κυρίως σχέση 'έκτασης'. Το πανεπιστημιακό campus είναι ακραίο παράδειγμα συνόλου ελεύθερα χωροθετημένων δημοσίων κτιρίων, σε μια περιοχή, όπου κυριαρχεί η αξονικότητα και οι εικόνες, που δημιουργούνται, έχουν έντονο συμβολισμό, μέσα στο νεωτερικό λεξιλόγιο («νέα εποχή», «νέα γνώση» κλπ., σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό). Στις δυτικές συνοικίες, με ένα patchwork αστικών σχεδίων στις αρχές του Μοντερνισμού και παρά την ύπαρξη μεγάλων, αλλά απροσπέλαστων συνήθως από το κοινό, κυρτών χώρων ειδικών χρήσεων (στρατόπεδα κ.ά.), μόνο η αξονικότητα συνεργάζεται με τα ελάχιστα δημόσια κτίρια ('έκταση'), δημιουργώντας ένα περιβάλλον ισότροπο και μονότονο και εικόνες καθημερινού ή επιχειρησιακού τοπίου χωρίς συμβολισμό.

11.3.2. Η Γενική ένταξη ή ενσωμάτωση ή ολοκλήρωση (R=n) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Θεσσαλονίκης 1997 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)
[X.11.25 – 11.27, 11.29-11.30, 11.34^α & 11.34^β, 11.45^α, 11.61-62, κωδ. (4.3) του Πίν. 7.1, κωδ. (4.1, 4.3) & (4.2, 4.3) του Πίν. 7.3, Π. 11.7-11.10]

Ο πυρήνας *Γενικής ένταξης* είναι εσωτερικός και διαπερνά τη χωρική διάταξη κατά μήκος, σχεδόν στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος. Έχει μεγάλη συνεκτικότητα, μέτρια

διάχυση προς την περιφέρεια και μικρές συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Η μορφή του είναι σύνθετη, γραμμική και ‘κομβολογική’, με υπερίσχυση της γραμμικής έναντι της ‘κομβολογικής’. Διαθέτει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του, κυρίως μεγάλους δημοσίους χώρους, κλειστούς και ανοικτούς (πάρκα, πλατείες, στρατόπεδα), οι περισσότεροι με περιορισμένη προσπελασιμότητα, ενώ η θέση του (των) κλάδου (-ων) μέγιστης τιμής είναι εσωτερική του περιγράμματός του (X.11.25 – 11.27, 11.29-11.30, 11.34^α & 11.34^β, 11.62, Πίν. 7.1, 7.3, 11.7).

Ο ίδιος πυρήνας έχει μεγάλη σχέση με το κέντρο πόλης – μητροπολιτικό κέντρο, μέτρια σχέση με τα ειδικά κέντρα (Περιοχής, Διοικητικά κ. ά.) και μικρή σχέση με τα τοπικά κέντρα και τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. Επιπρόσθετα, σχετίζεται πρωτίστως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης, μέτρια με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, καθώς και τον ‘υπερκάναβο’, οριακά με τις περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο (Άνω Πόλη, Λαδάδικα), ενώ δεν καταγράφηκε κάποια σχέση του με τη μοναδική περιοχή με μετα-νεωτερικό σχέδιο (περιοχή πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη).

Ο πυρήνας Γ. Ε. έχει μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (κυρίως περιοχή εκλεκτικιστικού σχεδίου και παρυφές του),² με το νεότερο Ιστορικό Κέντρο της πόλης (σχέδιο της «Νέας Θεσσαλονίκης»), με κτίρια ή σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος³ και με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’⁴ στους κόμβους συνάντησης των κλάδων του πυρήνα. Έχει μέτρια σχέση με τα φυσικά όρια ή στοιχεία (δασύλλια, θάλασσα).

Η έντονη συγκέντρωση των κεντρικών λειτουργιών στο Κέντρο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ο σχεδόν σαφής διαχωρισμός τους από τις περιοχές κατοικίας, υποδηλώνουν τη λειτουργία της πόλης σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ‘αντιστοιχίας’ μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών (correspondence model), ένα πρότυπο, που ευθύνεται για την αυξανόμενη δυσλειτουργία, τόσο του κέντρου, όσο και των περιοχών κατοικίας.

Ο ‘απλωμένος’ πυρήνας στο σύνολο σχεδόν της αστικής επιφάνειας δείχνει, πως η πόλη εξομοιώνει τους επισκέπτες της πολύ γρήγορα από τη στιγμή της εισόδου τους σ’ αυτήν και αυτό ισχύει, εκτός από τις χερσαίες συνδέσεις, επίσης και για τη θάλασσα και την εναέρια σύνδεση.⁵ Οι τάσεις αποκέντρωσης των κεντρικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού, εμφανίστηκαν από τη δεκαετία του ’70 και εντάθηκαν στις δεκαετίες που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα η πόλη να γίνει πιο ‘ανοικτή’, με σημάδια λειτουργίας ενός προτύπου ‘αν-αντιστοιχίας’ (non-correspondence model), μεταξύ κοινωνικών ομάδων και χωρικών κατηγοριών. Όμως, οι τάσεις αυτές ήταν αρκετά ισχνές μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90, ώστε η πόλη να εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονο συγκεντρωτισμό, με όλα τα γνωστά προβλήματα (κυκλοφοριακό, μόλυνση περιβάλλοντος κλπ).

Στο Κέντρο ο συμβολισμός και οι συνειρμοί, που παράγονται, αναφέρονται στον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, στην περιφερειακή εξουσία, που η πόλη διέθετε πάντοτε και πιο σπάνια σε άλλους πολιτισμούς. Η έμφαση στο βυζαντινό πνεύμα, καθώς θεωρείται πως η πόλη το εκπροσωπεί κατά τον καλλίτερο τρόπο, όπως το οραματίστηκαν οι πολεοδόμοι της «Νέας Θεσσαλονίκης», με την πρότασή τους για ‘δημόσια’ αρχιτεκτονική στα ιδιωτικά κτίρια της οδού Αριστοτέλους αποδίδει, καθώς το τμήμα από την Εγνατία μέχρι τη θάλασσα ανήκει στον πυρήνα Γενικής ένταξης. Στο κέντρο, από τις πέντε διαφορετικές σχέσεις, που καταγράφηκαν στην ενότητα συσχέτισης της αξονικότητας και της κυρτότητας, α) αστικό τοπίο με έντονο συμβολισμό, από σχέσεις ‘ένταξης’ σε κεντρικές πλατείες –κόμβους του πυρήνα και ορθή προβολή της αξονικότητας πάνω σε κτίρια ή τεχνητά ‘τοπόσημα’, αν και έκκεντρα (instrumental landscape with intense urban symbolism),⁶ β) αστικό τοπίο καθημερινότητας με ήπιο, αστικό κυρίως, συμβολισμό από σχέσεις εκκεντρότητας μεταξύ δημοσίων κτιρίων και χώρων (glancing off, instrumental landscape with urban symbolism)⁷ και γ) αστικό τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό, από σχέσεις ‘έκταξης’ δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων κατά μήκος κυρίων οδικών αξόνων (instrumental landscape without symbolism).⁸

Το αντίστοιχο αστικό τοπίο στις συνοικίες ανατολικά και δυτικά του Κέντρου, όπου και οι αντίστοιχοι κλάδοι του ίδιου πυρήνα, είναι τοπίο καθημερινότητας ή επιχειρησιακότητας χωρίς συμβολισμό, μονότονο και ισότροπο (instrumental landscape without symbolism). Η παρεμβολή φυσικών στοιχείων είναι πιο σπάνια και εδώ περίοπτη θέση καταλαμβάνει η θάλασσα. Το οξύμωρο στη σχέση αυτή είναι πως, ενώ στο Κέντρο συνυπάρχει και ο ήπιος συμβολισμός περιβαλλοντικού περιεχομένου, στην περιφέρεια τα περιβαλλοντικά στοιχεία, συνθετικά της δημόσιας εικόνας της πόλης, απουσιάζουν. Το γεγονός ερμηνεύει και ερμηνεύεται από τον απρογραμμάτιστο και αποσπασματικό τρόπο ανάπτυξης αυτών των περιοχών. Η παρεμβολή φυσικών στοιχείων είναι πιο σπάνια και περίοπτη θέση καταλαμβάνει εδώ η θάλασσα στα ‘πόδια’ της πόλης.

Η συσχέτιση των συντακτικών ιδιοτήτων του πλέγματος των Δημοσίων Χώρων με το *Σύνολο των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης Π.Π.Ε. 1997* έδωσε πρώτα – πρώτα κάποια γενική πληροφορία, για τον τρόπο χωροθέτησης αυτών των Εγκαταστάσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα. Παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση - και ως ένα βαθμό ‘πόλωση’ - στο κέντρο πόλης και μικρότερη παρουσία τους σε επιλεγμένα σημεία των περιφερειακών δήμων, με έμφαση στην αναβάθμιση των ανοικτών δημοσίων χώρων (πλατείες, πάρκα). Επίσης, σημαντικοί κλάδοι του ίδιου πυρήνα δεν αρθρώνουν Ε. Π. (π.χ., Ν. Εγνατία, προέκταση Αγ. Δημητρίου, Κατσιμίδη κ.ά.). Ακόμη και στο συνεκτικό μέρος του

κέντρου πόλης, οι Ε. Π. δεν εντοπίζονται πάνω σε κλάδους του πυρήνα, αλλά κυρίως σε περιοχές μεταξύ των κλάδων [Χ. 11. 62, κωδ. (4.1., 4.6) του Π.7.3, 11.8 & 11.9].

Επιπρόσθετα, οι Εγκαταστάσεις Πολιτισμού⁹ είναι πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες υπάρχουσες και τις προγραμματισμένες στα πλαίσια των Γ.Π.Σ., ενώ η χωροθέτησή τους στους περιφερειακούς δήμους δεν απέφυγε σε αρκετές περιπτώσεις τη λογική του «πολιτιστικού zoning», με χωροθετήσεις σε μεγάλους χώρους πρασίνου ή ιδιότυπου ιδιοκτησιακού καθεστώτος (στρατόπεδα κλπ.) και χαρακτήρα εφήμερο. Ο θεσμός δεν έλαβε υπόψη του τις μεγάλες επιλογές του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης, καθώς δεν αρθρώθηκε ικανοποιητικά με τις προτάσεις για τη δημιουργία τοπικών κέντρων, κέντρων περιοχής και ειδικών κέντρων (διοικητικών κλπ., μικρή σχέση). Περιορισμένων επιπτώσεων μπορούν να θεωρηθούν και οι παρεμβάσεις του στη βελτίωση της σχέσης της πόλης με τα φυσικά στοιχεία (δάση, παραλίες κλπ.).

Οι Ε. & Π. του κέντρου πόλης, ενταγμένες στον πυρήνα Γενικής ένταξης, συνήθως εντάσσονται και σε ευρύτερα περιβάλλοντα με αξιοσημείωτη αστική επεξεργασία, όπως π.χ., οι ενότητες Πολιτιστικό Κέντρο ΧΑΝΘ - Θέατρο Αυλαία - πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., κινηματογράφος Ολύμπιον - πλατεία Αριστοτέλους, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Εθνικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος - Λευκός Πύργος και Θέατρο Λ. Πύργου, νότια είσοδος της Δ.Ε.Θ. - Ανατολικός Πολιτιστικός Άξονας - Μουσεία Αρχαιολογικό και Βυζαντινό κλπ. Ιδιαίτερα οι εγκαταστάσεις κατά μήκος του θαλάσσιου μετώπου της Π. Παραλίας εμφανίζονται άμεσα συσχετισμένες με τον πυρήνα Γενικής ένταξης, πράγμα που αποδεικνύει την αναγνώριση, εκ μέρους του Ο.Π.Π.Ε.-Θ. '97, του κεντρικού ρόλου, που διαδραματίζει η περιοχή αυτή στη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Οι ίδιες Ε. Π. σχετίζονται με τους περισσότερους από τους κλάδους υπερτοπικής σημασίας, οι οποίοι ανήκουν ταυτόχρονα και στον πυρήνα Γενικής ένταξης ('υπερκάναβος': οδοί Λαγκαδά, Β. Όλγας, Μοναστηρίου).

Η συσχέτιση του Συνόλου των Ε. Π. με τον ίδιο πυρήνα έδειξε, πως ένα μεγάλο μέρος αυτών των εγκαταστάσεων ευρίσκεται εντός του περιγράμματος του πυρήνα, ενώ ένα επίσης σημαντικό μέρος τους βρίσκεται εκτός πυρήνα. Η συντακτική απόσταση από κλάδους του πυρήνα κυμαίνεται μεταξύ 0 – 2 αξονικών βημάτων (0 – 2 α. β.) για τις εντός του περιγράμματος του πυρήνα εγκαταστάσεις και 0-4 αξονικά βήματα (0 - 4 α. β.) για τις εκτός περιγράμματος (Π. 11.8).

Στο κέντρο πόλης, η αρχιτεκτονική τυπολογία αφορά κυρίως σε εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης και σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, ενώ στην περιφέρεια, οι τελευταίες αντικαθίστανται από εγκαταστάσεις συμμετοχής. Τα θέατρα, οι αίθουσες συναυλιών, τα μουσεία και οι πινακοθήκες, που έχουν εμβέλεια πολεοδομικού συγκροτήματος, ευρίσκονται

πάνω σε κλάδους του πυρήνα, ενώ όσα έχουν εμβέλεια δήμου ή διαμερίσματος, καθώς και οι κινηματογράφοι, οι φωτοθήκες / γλυπτοθήκες, οι κλειστοί εκθεσιακοί χώροι και οι εκπαιδευτικοί χώροι πολιτισμού, ευρίσκονται έξω από τον πυρήνα, συχνά λίγα αξονικά βήματα μακριά απ' αυτόν. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων συμμετοχής (μονίμων ή εφήμερων) υπερέβη κατά πολύ τον πυρήνα, καθώς, οι μεν γιορτές και τα φεστιβάλ χωροθετήθηκαν στο Δ. Θεσσαλονίκης, τα εργαστήρια, όμως, και τα εντευκτήρια διαχύθηκαν σχεδόν σε όλους τους περιφερειακούς δήμους, έως και πολύ μακράν του πυρήνα. Εδώ συναντάται και ένας περιορισμένος αριθμός εγκαταστάσεων επίσκεψης, με χαρακτήρα ιστορικών τεκμηρίων (π.χ. το Cryptoportycus στην Αρχαία Αγορά), ενώ απουσιάζουν οι διαδρομές επίσκεψης, όπως τις συναντήσαμε σε προηγούμενες πόλεις – Π.Π.Ε. Η προσπάθεια ουσιαστικής αποκέντρωσης της πολιτιστικής λειτουργίας θα πρέπει να θεωρηθεί έπαινος προς τους συντελεστές του Προγράμματος των Έργων της Θεσσαλονίκης 1997, οι οποίοι φαίνεται, πως κατανόησαν τις δυνατότητες, αλλά και την αναγκαιότητα αποκέντρωσης των Ε. & Δ. Πολιτισμού και των θετικών συνεπειών μιας τέτοιας επιλογής. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε και τις συμμετοχικές διαδικασίες, που ακολουθήθηκαν από τον Οργανισμό Ο.Π.Π.Ε.–Θ. '97 με τους περιφερειακούς δήμους. Η πιο σημαντική από τις προγραμματισμένες Διαδρομές, η διαδρομή κατά μήκος των Τειχών, δεν ανήκει στον πυρήνα.

Οι χωρικές συμπτώσεις του Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού και του πυρήνα Γ.Ε. βρέθηκε να σχετίζονται με μεγάλη σχέση με το εκλεκτικιστικό / πρώιμο νεωτερικό σχέδιο του κέντρου πόλης / μητροπολιτικού κέντρου και μικρότερη με τις περιοχές με νεωτερικό ή 'οργανικό' σχέδιο. Οι ίδιες συμπτώσεις βρέθηκε να έχουν μέτρια σχέση με τα τοπικά και ειδικά κέντρα (διοίκησης, πολιτισμού, αναψυχής – ψυχαγωγίας). Αντίστοιχα, μεγάλη σχέση των ίδιων συμπτώσεων βρέθηκε με τους δημοσίους χώρους ή συνέχειες χώρων με κάποια επεξεργασία και σχέση μέτριας έντασης με τον 'υπερκάναβο'.

Η συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τον πυρήνα Γενικής ένταξης έδειξε, πως υφίσταται σχέση μέτριας έντασης με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας και μικρή σχέση με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας. Η μέτρια ένταση αυτής της σχέσης, αν και με ισχυρές εξαιρέσεις, οφείλεται στο γεγονός, πως ένα μεγάλο μέρος αυτών των παρεμβάσεων ευρίσκεται εκτός πυρήνα. Μέτρια σχέση αποδόθηκε και στη συσχέτιση του πυρήνα με τα ιστορικά κτίρια ή σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση ή / και επανάχρηση και αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια του θεσμού, διότι ένα επίσης μεγάλο μέρος τους βρίσκεται είτε εκτός πυρήνα, είτε σε δημόσιους χώρους μεταξύ κλάδων του πυρήνα [χάρτες X.11.45^a & X.11.61-68, κωδ. (4.2, 4.3), (4.2, 4.6), (4.2, 4.7), (4.2, 4.8) του Π. 7.3, Π.11.7., Πίν. 11.10].¹⁰

Ειδικότερα, Η «Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου» επιχειρήθηκε, τόσο σε περιοχές κοντά στον πυρήνα (Λιμάνι, Μ. Λαζαριστών), όσο και αρκετά μακριά απ' αυτόν (στρατόπεδο Κόδρα).¹¹ Επιπρόσθετα, οι «Πύλες της Πόλης» αφορούσαν, τόσο σε περιοχή γειτνίασης με τον πυρήνα (Σ. Σταθμός), όσο και πολύ μακράν αυτού (αεροδρόμιο Μακεδονία).¹² Επομένως, ο πυρήνας Γενικής Ένταξης σχετίζεται με μέτρια σχέση με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας. Οι «Μείζονες Αστικές Αναπλάσεις» αφορούσαν σε περιοχές του πυρήνα,¹³ σε περιοχές- θύλακες εντός του πυρήνα,¹⁴ σε περιοχές στα όριά του,¹⁵ αλλά και σε περιοχές έξω από τον πυρήνα, στους περιφερειακούς δήμους.¹⁶ Σημειώνεται, πως οι «Οργανωτικοί Άξονες», είτε συμπίπτουν με κλάδους του πυρήνα,¹⁷ είτε όχι, αφορούν, δηλαδή, σε δημόσιους χώρους με προγραμματισμένο χαρακτήρα,¹⁸ ακόμη και επανασχεδιασμό δημοσίων χώρων.¹⁹ Επειδή ο αριθμός των εντός του πυρήνα αστικών παρεμβάσεων είναι μεγαλύτερος από τις εκτός πυρήνα, η σχέση του πυρήνα με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις θεωρήθηκαν ισχυρές. Από τις «Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας», μόνο το Δίκτυο των Αρχαιολογικών Περιπάτων²⁰ και οι παρεμβάσεις στα Βορειοδυτικά τείχη της πόλης²¹ σχετίζονται με τον πυρήνα Γενικής ένταξης. Οι υπόλοιπες ενότητες αφορούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους περιφερειακούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος (πάρκα,²² κοιμητήρια,²³ αστικές αναπλάσεις²⁴). Επειδή η συμβολή των Αρχαιολογικών Περιπάτων σ' αυτή την ενότητα είναι μεγάλη, κρίνεται πως η συνολική σχέση αυτής της ενότητας με τον πυρήνα είναι ισχυρή, αν και το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων ευρίσκεται εκτός πυρήνα.

Η ενότητα της «Ανάδειξης της Ιστορικής Φυσιογνωμίας» αφορούσε σε μνημεία και αξιόλογα κτίρια κυρίως στο κέντρο πόλης,²⁵ την Άνω Πόλη,²⁶ στα δυτικά του κέντρου και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη²⁷ και, επομένως, μόνο ένα μέρος του συνόλου αυτού αντιστοιχεί στον πυρήνα Γενικής ένταξης, ενώ η πληθώρα των παραδοσιακών κτιρίων, των προγραμματισμένων Διαδρομών στην Άνω Πόλη και των παρεμβάσεων στο Επταπύργιο παραμένουν εκτός πυρήνα. Ειδικότερα, οι ενότητες, που σχετίζονται με τον πυρήνα είναι μερικές κλασικές αρχαιότητες,²⁸ μερικά από τα βυζαντινά²⁹ και οθωμανικά μνημεία,³⁰ καθώς και από τα νεότερα,³¹ ενώ βρέθηκαν εκτός πυρήνα όλες οι αστικές παρεμβάσεις και οι αναστηλώσεις των διατηρητέων κτιρίων της Άνω Πόλης.³² Από τις «Νέες Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις», τα κλειστά θέατρα ευρίσκονται εντός, αλλά και εκτός πυρήνα, με τα περισσότερα εντός,³³ τα ανοικτά θέατρα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εκτός πυρήνα,³⁴ όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτιστικών κέντρων / χώρων πολλαπλών χρήσεων.³⁵ Οι νέοι χώροι θέασης (μουσειά / συλλογές, πινακοθήκες / φωτοθήκες / γλυπτοθήκες), συμπίπτουν εν μέρει με κλάδους του πυρήνα Γενικής ένταξης, καθώς προγραμματίστηκαν στο κέντρο πόλης, στην περιοχή της Δ.Ε.Θ. και στις ανατολικές και

νοτιοδυτικές περιφερειακές συνοικίες, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος τους ευρίσκεται εκτός πυρήνα.³⁶ Οι κυριότεροι από τους εκπαιδευτικούς χώρους πολιτισμού ανήκουν στον πυρήνα,³⁷ ενώ αρκετοί από τους προγραμματισμένους χώρους εντοπίστηκαν και εκτός πυρήνα.³⁸ Οι μισές περίπου από τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις συμμετοχής εντοπίστηκαν εντός του περιγράμματος του πυρήνα,³⁹ ενώ εντυπωσιακή είναι και η κατανομή τους εκτός πυρήνα, στους περιφερειακούς δήμους.⁴⁰ Από τις Διαδρομές επίσκεψης, μόνο η Αρχαία Αγορά είναι εντός πυρήνα, τα Βυζαντινά Τείχη στα όριά του, ενώ η προϊστορική Τούμπα (Άνω Τούμπα) και το Μουσείο Ύδρευσης είναι εκτός πυρήνα.

Από την άποψη των αρχιτεκτονικών τυπολογιών, εντός του περιγράμματος του πυρήνα καταγράφηκε το σύνολο των τύπων, με πολύ μικρή την παρουσία των εγκαταστάσεων / διαδρομών επίσκεψης, ενώ ταυτόχρονα διαφάνηκαν και οι τάσεις αποκέντρωσης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τύπους εγκαταστάσεων, όπως, π.χ., τα ανοικτά υπαίθρια θέατρα, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτιστικών κέντρων / χώρων πολλαπλών χρήσεων, μεγάλο μέρος των χώρων θέασης κ. ά. Αυτό μας οδηγεί στη διαπίστωση, πως στην κατάστρωση του Προγράμματος των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια για ουσιαστική αποκέντρωση σχεδόν του συνόλου των αρχιτεκτονικών τύπων προς την περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που καμιά άλλη από τις προηγούμενες πόλεις του δείγματος δεν επεχείρησε.

Οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα και Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης / μητροπολιτικού κέντρου και δευτερευόντως στις περιοχές με νεωτερικό ή 'οργανικό' σχέδιο, ενώ τα τοπικά και ειδικά κέντρα βρέθηκαν να έχουν μέτρια σχέση με τις συμπτώσεις πυρήνα και Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων.⁴¹ Οι ίδιες συμπτώσεις σχετίζονται με δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία, κυρίως στο κέντρο πόλης, όπου το εκλεκτικιστικό αστικό σχέδιο διαθέτει αρκετούς τέτοιους χώρους (π.χ., πλ. Αριστοτέλους, περιοχή Αψίδας Γαλερίου – Ροτόντας, πλ. Δημοκρατίας, πλ. Αγ. Σοφίας κ.ά.).⁴² Ένα πρόσθετο συμπέρασμα είναι, πως οι Νέες Αστικές Παρεμβάσεις αφορούν, τόσο στις περιοχές του πυρήνα Γενικής ένταξης, όσο και έξω απ' αυτόν, σε ιστορικά και σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με τις Ε. & Δ. Πολιτισμού, κτιριακού κυρίως επιπέδου, που σχετίζονται περισσότερο με τον ίδιο τον πυρήνα, ακόμη και ως προεκτάσεις του στους περιφερειακούς δήμους και οι οποίες αναφέρονται κυρίως σε ιστορικά αξιόλογα και κηρυγμένα κτίρια.

11.3.3. Η Συνάντηση Κατοίκων και Επισκεπτών ή Αστικότητα (ΜΙ) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Θεσσαλονίκης 1997 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)

(MI=Rn/R3, Διάγρ. 11.2, X.11.45^a, 11.62, X.11.64, X.11.65, κωδ. (4.4) του Π.7.1, Π.11.7, κωδ. (4.1, 4.6) & (4.2, 4.6) του Π. 7.3, Πίν. 11.7- 11.10]

Ο πυρήνας *Αστικότητα* εμφανίζει μεγάλη συνεκτικότητα και διάχυση προς την περιφέρεια, ενώ σημαντικές είναι και οι συνδέσεις του με την ενδοχώρα.⁴³ Είναι κατά πολύ ευρύτερος του κέντρου πόλης και τα πλέον συνεκτικά του τμήματα είναι στο Κέντρο και την περιοχή του 5^{ου} Διαμερίσματος του Δ. Θεσσαλονίκης (‘διεστιακότητα’). Παρά το ‘ρήγμα’ στην περιοχή των πανεπιστημίων, οι κυριότερες οδοί αυτής της περιοχής ανήκουν στον πυρήνα και ενώνουν το «εντός των Τειχών» τμήμα του με το ανατολικό τμήμα.⁴⁴ Η μορφή του είναι σύνθετη, γραμμική και ‘κομβολογική’, με υπερίσχυση της πρώτης έναντι της δεύτερης. Το συνεκτικό μέρος του εντοπίζεται στο κέντρο (Αγ. Δημητρίου - Δραγουμάνου - Καλού Μ. - Τσιμισκή - Εθν. Αμύνης - Αγ. Δημητρίου) και σε άλλες τρεις περιοχές (Λ. Στρατού, Μ. Μπότσαρη και νότια του στρατοπέδου Π. Μελά), όλες στα εξωτερικά όρια της «εντός των Τειχών» πόλης. Η συνέχεια των οδών Μοναστηρίου – Εγνατία – Ν. Εγνατία – Αιγαίου αποτελεί την ‘ραχοκοκαλιά’ του [MI=Rn/R3, Δ. 11.4, X.11.62, X.11.64, X.11.65, κωδ. (4.4) του Π.7.1, Πίν. 11.7].

Συγκροτείται άλλοτε από συνδυασμένο ορθογωνικό και ακτινικό κάρναβο (εκλεκτικιστικό σχέδιο) και άλλοτε από ορθογωνικό κάρναβο (gridiron pattern), κατά περίπτωση προσαρμοσμένο στον ‘υπερκάρναβο’ της πόλης.⁴⁵ Ο εκλεκτικιστικός κάρναβος υπερισχύει του ορθογωνικού σε αξίες των κλάδων *Αστικότητα* και εντοπίζεται στην ‘εντός των τειχών’ πόλη, καθώς και στον πυρήνα του 5^{ου} Διαμερίσματος μέχρι την περιοχή Χαριλάου,⁴⁶ ενώ διεισδύει και προς τις οικιστικές περιοχές στην Κάτω Τούμπα, την Πυλαία, την Καλαμαριά, την Ανάληψη, το Βόσπορο, την Νεάπολη, τους Αμπελόκηπους, την Ν. Ιωνία και τους συνοικισμούς Πυροπαθών και Υδραγωγείου. Επιπρόσθετα, οι περιοχές με νεωτερικό σχέδιο - κυρίως οι περιφερειακοί δήμοι - έχουν ελάχιστη σχέση με τον πυρήνα, ο οποίος, στους περισσότερους κλάδους του, παρουσιάζει συνέχειες προς τα όρια του Π.Σ.Θ. Αισθητή πύκνωση παρουσιάζεται στο κέντρο πόλης, όπου ο πυρήνας περιλαμβάνει τις κυριότερες παράλληλες μεταξύ τους οδούς (Κασσάνδρου, Αγ. Δημητρίου, Φιλίππου, Εγνατία, Τσιμισκή) και τις τρεις από τις τέσσερις κύριες διαγωνίους του εκλεκτικιστικού σχεδίου (Π. Π. Γερμανού, Ιασονίδου, Καραολή Δημητρίου).

Ο πυρήνας διαθέτει ικανοποιητικές συνδέσεις με τον «έξω κόσμο» (οδοί Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Ν. Εγνατία, Γρ. Λαμπράκη): η *Αστικότητα* στη Θεσσαλονίκη δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο του κέντρου της, αλλά μιας αρκετά ευρύτερης περιοχής. Στην απόληξη των προεκτάσεών του προς τα έξω συναντώνται αρκετά ιδιαίτερα στοιχεία, κυρίως μεγάλες μονολειτουργικές εκτάσεις ειδικών χρήσεων.⁴⁷

Οι περιοχές με παλαιότερα αστικά σχέδια ευρίσκονται στα όρια (Άνω Πόλη) ή σε θύλακες του πυρήνα (Λαδάδικα). Στις απολήξεις του συναντώνται αρκετά ιδιαίτερα στοιχεία, κυρίως μεγάλες μονο-λειτουργικές εκτάσεις ειδικών χρήσεων (στρατόπεδα, πάρκα, κοιμητήρια κ.ά.). Ο πυρήνας διαθέτει δύο κλάδους μέγιστης τιμής, τις οδούς Αγ. Δημητρίου και Εγνατία, οι οποίες είναι περίπου παράλληλες μεταξύ τους και τέμνονται από την οδό Λαγκαδά: οι δύο πλατείες, Δημοκρατίας και Αγ. Νέστωρος είναι οι δημόσιοι χώροι της πόλης που διαθέτουν μέγιστες τιμές αστικότητας.

Η Αστικότητα εξαρτάται ελαφρά περισσότερο από τη Γενική, παρά από την Τοπική ένταξη και τούτο σημαίνει, πως η ιδιότητα αυτή της πόλης παρουσιάζει τάσεις 'εξωστρέφειας', δηλαδή η πόλη ενθαρρύνει τη συνάντηση και την άτυπη επαφή μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών της, παρά μεταξύ των κατοίκων της και αυτό συμβαίνει στους δημοσίους χώρους της μέχρι περίπου τις κύριες εισόδους του Π.Σ. (οδοί Μοναστηρίου, Λαγκαδά, Ν. Εγνατία). Επίσης, παρατηρήθηκε μια ισότροπη κατανομή αυτής της ιδιότητας στο σύνολο του πλέγματος των δημοσίων χώρων (Διάγρ. 11.2),⁴⁸ ενώ η οδός με τη μέγιστη αστικότητα (Εγνατία οδός) υπερβαίνει ανεκτά τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των άλλων οδών της πόλης (ομαλή διαβάθμιση τιμών).

Ως προς τη σχέση του πυρήνα με τα λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά, η Αστικότητα έχει μεγάλη σχέση με το κέντρο πόλης, που συμπίπτει με το θεσμοθετημένο Ιστορικό κέντρο και το CBD, καλή σχέση με τα τοπικά κέντρα,⁴⁹ καθώς και μερικά από τα ειδικά κέντρα⁵⁰ και τις εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών (Σ.Σ. ΟΣΕ, Λιμάνι, Αεροδρόμιο). Η σχέση της με τις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης είναι μικρή: από τις τέσσερις Αστικές Παρεμβάσεις πριν από τον θεσμό (Άνω Πόλη, Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο, Λαδάδικα, Παλιά Παραλία), μόνο το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο και τα Λαδάδικα σχετίζονται – εν μέρει - με τον πυρήνα. Με όρους αστικότητας, μπορούμε να πούμε, πως το Ιστορικό Εμπορικό κέντρο, όπως αυτό προσδιορίστηκε από την ομώνυμη μελέτη, ορίζεται από κλάδους του πυρήνα Αστικότητας, κυρίως κατά τη διεύθυνση Ανατολής – Δύσης, αλλά εσωτερικά λειτουργεί με χαρακτηριστική για τη θέση του εσωστρέφεια, ενώ ο μείζων Άξονας της Αριστοτέλους εμφανίζεται μόνο κατά ένα μικρό τμήμα του να ανήκει στον πυρήνα (το τμήμα μεταξύ των οδών Εγνατία και Νίκης). Επομένως, από την άποψη αυτής της ιδιότητας, οι παρεμβάσεις αυτές αποδείχθηκαν αποσπασματικές, στο βαθμό που δεν προτάθηκαν ικανοποιητικές συνδέσεις με το κέντρο πόλης και τις γύρω αστικές περιοχές, σε μια συνολικότερη θεώρηση του πλέγματος των δημοσίων χώρων της πόλης και εκείνων, όπου συμβαίνει ο μεγαλύτερος αριθμός συναντήσεων κατοίκων και επισκεπτών.

Από την άποψη των αστικών τυπολογιών, η Αστικότητα σχετίζεται πρωτίστως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο της «Νέας Θεσσαλονίκης»,⁵¹ καθώς και την περιοχή του 5^{ου}

Διαμερίσματος,⁵² αρκετά oligότερο με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο και καθόλου με τις περιοχές με ‘οργανικό’ και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Πρόσθετο χαρακτηριστικό των κλάδων του στο κέντρο, αποτελεί η σύγκλιση συνθέτων χαράξεων προς μια πλατεία ή διαπλάτυνση, που διαθέτει κάποια επεξεργασία αστική ή αρχιτεκτονική και συνεισφέρει στη θεατρικότητα, την ποικιλότητα και τη μοναδικότητα του δημοσίου χώρου. Η σπανιότητα των πλατειών στις «εκτός των Τειχών» περιοχές είναι φανερή, ώστε οι κλάδοι του πυρήνα εκτός κέντρου πόλης να μην συμπίπτουν με περιοχές ιδιαίτερης αστικής και αρχιτεκτονικής επεξεργασίας.

Η συσχέτιση του πυρήνα με τα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά όρια ή στοιχεία έδειξε, πως υπάρχει μεγάλη σχέση με τους δημοσίου χώρους με κάποια επεξεργασία εντός των ορίων του (κυρίως εκλεκτικιστικό σχέδιο), με κτίρια ή κτιριακά σύνολα ιστορικού / αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος⁵³ - αν και πολλά απ’ αυτά βρέθηκαν εκτός πυρήνα-,⁵⁴ με τεχνητά ‘τοπόσημα’,⁵⁵ ενώ καταγράφηκε η καλή σχέση του με τα ιστορικά κέντρα (εξαιρείται το νεότερο Κέντρο πόλης), τα οποία βρίσκονται κυρίως στις παρυφές του, καθώς και τα μνημεία και μνημειακά σύνολα της περιοχής «εντός των Τειχών». Ο ίδιος πυρήνας στις «εκτός των Τειχών» περιοχές είτε διαπερνά, είτε ορίζεται από μεγάλους ελεύθερους και προσβάσιμους χώρους,⁵⁶ ενώ το θαλάσσιο μέτωπο δεν εντάσσεται στον πυρήνα Αστικότητας, παρά μέσω των κάθετων προς αυτό οδών.⁵⁷

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού* με τον πυρήνα Αστικότητας απεκάλυψε κατ’ αρχήν τη μερική μεταξύ τους ασυμπίεση, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών των Ε. & Δ. Π. ευρίσκεται εκτός πυρήνα. Εγκαταστάσεις απομακρυσμένες από τον πυρήνα είναι αυτές στους δυτικούς, τους βόρειους και τους ανατολικούς δήμους.⁵⁸ Εδώ, οι λιγοστές εγκαταστάσεις του Ο.Π.Π.Ε. - Θ ‘ 97 στις νεότερες επεκτάσεις.⁵⁹ Οι περισσότερες Εγκαταστάσεις εκεί βρέθηκαν στις δυτικές συνοικίες, ενώ αρκετές απ’ αυτές βρέθηκαν και στην περιοχή των πανεπιστημίων, στο χώρο του ‘ρήγματος’ μεταξύ των δύο ‘λοβών’ του πυρήνα, κατά μήκος της οδού Λαγκαδά, στην αρχή της Βασ. Γεωργίου - Λ. Στρατού και στο νότιο μέρος της Μ. Μπότσαρη. Τα πιο συνεκτικά τμήματα του πυρήνα, που δεν αρθρώνουν Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, εντοπίζονται στο 5^ο Διαμέρισμα του Δ. Θεσσαλονίκης (οδός Ν. Εγνατίας και Λ. Στρατού) και στη Νεάπολη. Επιπλέον, παρατηρούμε, πως το ‘ρήγμα’ του πανεπιστημιακού campus καλύπτεται με σημαντικές Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη μιας συνέχειας μεταξύ των δύο μερών της πόλης (αλλιώς, μεταξύ των «φερών της πεταλούδας»).

Οι συντακτικές αποστάσεις μεταξύ κλάδων του πυρήνα, ως Μ.Ο. των Ε. & Δ. Π. των διαφόρων (αρχιτεκτονικών) τύπων, είναι 1-2 αξονικά βήματα (1-2 α. β.) για τις εντός του περιγράμματος του πυρήνα περιπτώσεις και 1-4 αξονικά βήματα (1-4 α. β.) για τις εκτός. Η

τυπολογία τους περιλαμβάνει το σύνολο των τύπων της ταξινόμησης, που πρότεινε η έρευνα,⁶⁰ τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνα. Η Διαδρομή επίσκεψης κατά μήκος των Τειχών, καθώς και οι άλλες τρεις διαδρομές (Ανατολικός, Κεντρικός και Δυτικός Αρχαιολογικός Περίπατος), που είχαν προγραμματισθεί πριν από τον θεσμό, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι το 1997, δεν συμπίπτουν με κλάδους του πυρήνα. Οι περισσότερες Ε.Π. εκτός πυρήνα είναι ενταγμένες σε πυκνό οικιστικό ιστό, σε αντίθεση με τις περισσότερες πόλεις του δείγματος, όπου οι Ε. Π. στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., συνήθως είναι χωροθετημένες σε πάρκα ή άλλες υπαίθριες εκτάσεις, δημόσιες ή δημοτικές, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δημοσίων εκτάσεων, καθώς και του ιδιαίτερου καθεστώτος των μεγάλων ανοικτών εκτάσεων, που τις καθιστά απροσπέλαστες [X. 11.64, 11.65, κωδ. (4.1, 4.6) του Π. 7.3, Π. 11.8, 11.9].

Οι χωρικές συμπτώσεις Ε. & Δ. Π. και πυρήνα Αστικότητας αναφέρονται κυρίως στην περιοχή του κέντρου πόλης / μητροπολιτικού κέντρου με εκλεκτικιστικό / πρώιμο νεωτερικό σχέδιο και πολύ λιγότερο στις περιοχές με νεωτερικό ή 'οργανικό' σχέδιο (παρυφές πυρήνα). Μέτριες σχέσεις παρατηρήθηκαν με τα τοπικά και ειδικά κέντρα (τ. κ. Μενεμένης, Σταυρούπολης, Καλαμαριάς, Νεάπολης. Από τα 3 (ειδικά) Κέντρα Πολιτισμού, τα δύο σχετίζονται με κλάδους του πυρήνα: Στρατόπεδο Π. Μελά, Μονή Λαζαριστών). Οι ίδιες συμπτώσεις αναφέρονται αρκετές φορές στη μεγάλη σχέση με δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία, κυρίως του εκλεκτικιστικού σχεδίου του Κέντρου, γεγονός που προδίδει, αφενός προνομιούχες θέσεις σ' αυτές τις εγκαταστάσεις, αφετέρου μοναδικότητα σε κάθε θέση (π.χ., τα λουτρά Παράδεισος στην Εγνατία οδό, η αίθουσα συνεδρίων του Α.Π.Θ. και το αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής στην Ν. Εγνατία, το Μουσείο του Λ. Πύργου, η Αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επί της Εθνικής Αμύνης κ.ά.) και λιγότερο σε κλάδους του 'υπερκαννάβου'.⁶¹

Η συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* με τον ίδιο πυρήνα, παρά το ότι αυτός εμφανίστηκε αποδυναμωμένος, σε σχέση με αυτόν της Γενικής ένταξης, έδωσε παρόμοιες σχέσεις [X.11.45^a & X.11.65, κωδ. (4.2, 4.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 11.9 - 11.10)]. Οι Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, οι Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και οι Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας βρέθηκαν με σχέσεις μέτριας ένταξης με κλάδους του πυρήνα Αστικότητας. Ειδικότερα, Η *Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου* επιχειρήθηκε, τόσο μέσα από περιοχές πάνω ή κοντά στον πυρήνα αστικότητας (Μ. Λαζαριστών), όσο και από περιοχές μακριά από τον πυρήνα (Α' Προβλήτα Ο.Λ.Θ., στρατόπεδο Κόδρα). Από τις *Πύλες της Πόλης*, μόνο ο Επιβατικός Σ.Σ. ευρίσκεται στα όρια του πυρήνα, ενώ τα άλλα έργα ευρίσκονται εκτός. Γενικά, από τις παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, μερικές ευρίσκονται στα όρια του πυρήνα και οι υπόλοιπες εκτός και επομένως, η σχέση τους μ' αυτόν

είναι μέτρια. Από τις *Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις*, μερικές από τις παρεμβάσεις (γ1) στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο είναι εντός του πλέγματος (0-1 αξονικό βήμα),⁶² γ2) από τους *Οργανωτικούς Άξονες*, όσοι βρίσκονται στο κέντρο πόλης συμπίπτουν με κλάδους του πυρήνα Αστικότητας, ενώ όσοι βρίσκονται εκτός κέντρου, σχετίζονται, είτε οριακά με τον πυρήνα,⁶³ είτε είναι μακριά απ' αυτόν,⁶⁴ γ3) το *Δίκτυο Αρχαιολογικών Περιπάτων* και τα *Βορειοδυτικά Τείχη*, αν και ανήκουν στην 'εντός των τειχών' πόλη, εντούτοις εντάσσονται εν μέρει στον πυρήνα αστικότητας (> 1 αξονικό βήμα), και γ4) τόσο τα προγραμματισμένα *Πάρκα*, όσο και οι *Αστικές Αναπλάσεις στους Περιφερειακούς Δήμους*, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις στο 5^ο Διαμέρισμα, δεν σχετίζονται με τον πυρήνα. Αντίθετα, τα δύο Κοιμητήρια ευρίσκονται πάνω σε κλάδους του πυρήνα. Επομένως, υπάρχει μέτρια σχέση μεταξύ των Μείζονων Αστικών Αναπλάσεων και του πυρήνα Αστικότητας, με διαβάθμιση στις αξονικές αποστάσεις των παρεμβάσεων εντός των ορίων του πυρήνα από κλάδους του ίδιου του πυρήνα. Σε κάθε περίπτωση, οι προγραμματισμένες αστικές παρεμβάσεις επεκτάθηκαν πολύ πέραν του πυρήνα Αστικότητας.

Από τις Νέες Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις, ε1) τα κλειστά θέατρα του κέντρου και των περιφερειακών δήμων είναι στην πλειοψηφία τους πάνω σε κλάδους, ένα αξονικό βήμα μακριά από τον πυρήνα, ή στις προεκτάσεις κλάδων του,⁶⁵ πλην εξαιρέσεων στους περιφερειακούς δήμους,⁶⁶ ε2) όλα σχεδόν τα ανοικτά θέατρα είναι εκτός πυρήνα πλην του Θεάτρου Κήπου, ε3) το σύνολο σχεδόν των Πολιτιστικών Κέντρων / Χώρων Πολλαπλών Χρήσεων ευρίσκεται εκτός πυρήνα, ε4) από τις εγκαταστάσεις θέασης, ορισμένες στο κέντρο πόλης και στο 5^ο Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης εντάσσονται στον πυρήνα,⁶⁷ ενώ άλλες απέχουν περισσότερο από ένα αξονικά βήματα,⁶⁸ ε5) από τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, οι δύο συνεδριακοί χώροι ευρίσκονται πάνω σε κλάδους του πυρήνα,⁶⁹ ενώ οι δύο εγκαταστάσεις εκτός κέντρου ευρίσκονται κοντά σε κλάδους του πυρήνα, αλλά με περισσότερο από ένα αξονικά βήματα μακριά απ' αυτούς.⁷⁰ Όλες οι Διαδρομές επίσκεψης ευρίσκονται εκτός πυρήνα (Άνω Πόλη), ενώ τα σημεία Επίσκεψης είτε είναι εντός,⁷¹ είτε εκτός,⁷² είτε στα όρια του πυρήνα.⁷³ Από τις νέες εγκαταστάσεις συμμετοχής (εφήμερες), που αξιοποιήθηκαν για γιορτές, μόνο η οδός Τσιμισκή ανήκει στον πυρήνα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις, είτε είναι εντός του περιγράμματος, αλλά με σχετικό 'βάθος' από κλάδους του πυρήνα,⁷⁴ είτε εκτός πυρήνα.⁷⁵ Από τα εργαστήρια /εντευκτήρια, μόνο αυτά του δήμου Θεσσαλονίκης σχετίζονται με τον πυρήνα, ενώ τα υπόλοιπα, που είναι και πολύ περισσότερο, βρέθηκαν εκτός, στους περιφερειακούς δήμους και το 5^ο Διαμέρισμα του Δ. Θεσσαλονίκης, με περισσότερο από τρία αξονικά βήματα από κλάδους του πυρήνα. Επομένως, από τα νέα κτίρια πολιτιστικής υποδομής, ένα μεγάλο μέρος τους βρέθηκε στο εσωτερικό του πυρήνα, με μηδενικές ή μικρές συντακτικές αποστάσεις από

κλάδους του, ενώ ένα επίσης σημαντικό μέρος τους βρέθηκε εκτός πυρήνα, με μικρές ή μεγαλύτερες αποστάσεις από κλάδους του (≈ 3 α. β.). Το μεγαλύτερο μέρος αναλογικά των Διαδρομών και σημείων επίσκεψης, καθώς και των (εφήμερων και υπαίθριων) χώρων που προγραμματίστηκαν για γιορτές, βρέθηκαν στα όρια ή εκτός πυρήνα. Εκτός πυρήνα βρέθηκε και η συντριπτική πλειοψηφία των εργαστηρίων / εντευκτηρίων.⁷⁶

Η συσχέτιση των χωρικών συμπτώσεων των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και του πυρήνα Αστικότητας με την αστική τυπολογία έδειξε, πως οι συμπτώσεις αναφέρονται πρωτίστως στην περιοχή του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης και κατόπιν στις περιοχές με πρώιμο νεωτερικό σχέδιο. Ελάχιστη έως ανύπαρκτη βρέθηκε η σχέση των ίδιων συμπτώσεων με τις αστικές περιοχές με 'οργανικό' ή νεωτερικό σχέδιο. Η λειτουργική όψη της ίδιας συσχέτισης έδωσε μεγάλη σχέση με το κέντρο πόλης και τις περιοχές με πυκνότητα κεντρικών λειτουργιών, ενώ με τα τοπικά και ειδικά κέντρα η ίδια σχέση αποδείχθηκε μικρής έντασης. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις έδωσαν σχέση μικρής έντασης με τους δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία, όπως είναι οι πλατείες και οι λεωφόροι του εκλεκτικιστικού σχεδίου.⁷⁷ Τούτο σημαίνει, πως στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., οι Παρεμβάσεις Αστικής κλίμακας δεν σχετίζονται με το εκλεκτικιστικό σχέδιο, αλλά με τα αστικά σχέδια της περιφέρειας, κυρίως νεωτερικά. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα περιθώρια βελτίωσης ήταν μεγάλα.

11.3.4. Η Καταληπτότητα (I) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Θεσσαλονίκης 1997 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [I=Rn/Con, Διάγρ. 11.3, X. 11.33^{α&β}, 11.34^α, 11.34^β, 11.45^α, 11.62, 11.63, 11.66, κωδ. (4.7) του Π.7.1, κωδ. (4.1, 4.7) & (4.2, 4.7) του Π.7.3, Π.11.7 – 11.10]

Ο πυρήνας *Καταληπτότητας* εμφανίσθηκε αρκετά αποδυναμωμένος, σε σύγκριση με τον πυρήνα Αστικότητας. Η αποδυνάμωσή του εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή των πανεπιστημίων και του 5^{ου} Διαμερίσματος του Δ. Θεσσαλονίκης. Το πλέον συνεκτικό μέρος του βρέθηκε στο κέντρο πόλης.⁷⁸ Ο πυρήνας κρατά, τόσο το περίγραμμα της περιοχής αναφοράς, όπως και ο πυρήνας Αστικότητας, καθώς και τη 'διεστιακότητά' του, στο κέντρο⁷⁹ και στην αρχή της Νέας Εγνατίας.⁸⁰ Διαθέτει μεγάλη διάχυση, καθώς και σημαντικό αριθμό συνδέσεων με την ενδοχώρα. Ασυνέχειες διαδρομών παρατηρήθηκαν, τόσο εντός του περιγράμματός του, ιδιαίτερα στην περιοχή των πανεπιστημίων, όσο και εκτός αυτού, με ασύνδετους κλάδους προς το εσωτερικό των περιοχών κατοικίας. Το μεγαλύτερο 'ρήγμα' στη συνοχή του εμφανίσθηκε στην περιοχή των πανεπιστημίων, όπου φιλοξενείται ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ειδικών εγκαταστάσεων [I=Rn/Con, Δ. 11.5, X.11.62, X.11.63, X.11.66, κωδ. (4.7) του Π.7.1, Π.11.7]

Η μορφή του πυρήνα είναι σύνθετη, ‘κομβολογική’ και ‘γραμμική’, όπου η δεύτερη υπερισχύει της πρώτης και την οργανώνει. Διαθέτει ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του (πάρκα, στρατόπεδα, κοιμητήρια, εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών κλπ.), περιοχές όχι πάντοτε προσπελάσιμες από το ευρύ κοινό. Οι κλάδοι μέγιστης τιμής είναι εσωτερικοί (οδοί Εγνατίας και Αγ. Δημητρίου) και σχεδόν παράλληλοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο μέγιστης τιμής Καταληπτότητας, αλλά δύο πλατείες, η Πλ. Δημοκρατίας και η Πλ. Αγ. Νέστορος. Επίσης, απουσιάζει εντελώς από τον πυρήνα ο βασικός άξονας του σχεδίου του 1917, ο Άξονας της Αριστοτέλους, ο οποίος σχεδιάστηκε ως κορύφωση της κατανόησης και του νοήματος των δημοσίων χώρων της πόλης. Οι οδοί Μοναστηρίου – Εγνατίας – Ν. Εγνατίας είναι μέρος του πυρήνα και ταυτόχρονα η ‘ραχοκοκκαλιά’ του. Οι απολήξεις του ορίζονται από κάποιες μονολειτουργικές εκτάσεις, όπως, πάρκα (Ν. Ελβετίας), στρατόπεδα (Π. Μελά, Γ.Σ.Σ.), κοιμητήρια (Αγ. Παρασκευής, Συμμαχικά), εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών (Εμπορευματικός και Επιβατικός Σ.Σ. ΟΣΕ), περιοχές όχι πάντοτε προσπελάσιμες από το ευρύ κοινό (υπαίθριοι ελεύθεροι χώροι).

Από το διάγραμμα Δ. 11.5 προέκυψε, πως η διακύμανση των τιμών Καταληπτότητας στο σύνολο της χωρικής διάταξης είναι μεγάλη, δηλαδή πως υπάρχουν θέσεις, απ’ όπου το συνολικό χωρικό σύστημα γίνεται καταληπτό «χωρίς συνειδητή προσπάθεια» (π.χ., κέντρο πόλης), ενώ από άλλες θέσεις, όπως π.χ., οι περιοχές κατοικίας στην περιφέρεια, απ’ όπου η συνολική χωρική διάταξη δεν γίνεται εύκολα καταληπτή. Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη εξάρτηση της Καταληπτότητας από τη Γενική ένταξη, παρά από τη Συνδετότητα, υποδηλώνει την ‘εξωστρέφεια’ και αυτής της ιδιότητας, όπως και της Αστικότητας. Είναι, δηλαδή, η Καταληπτότητα στραμμένη περισσότερο προς τα γενικά, παρά προς τα ειδικά χαρακτηριστικά της χωρικής διάταξης.

Ο ίδιος πυρήνας έχει μεγάλη σχέση με το σύνολο του Κέντρου πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο, όπου και η μεγαλύτερη πυκνότητα των κεντρικών λειτουργιών, ενώ στον ανατολικό ‘λοβό’ του σχετίζεται τόσο με κεντρικές λειτουργίες, όσο και με κατοικία (περιοχή μικτών χρήσεων).⁸¹ Η σχέση του με τα τοπικά κέντρα και τα κέντρα περιοχής είναι ασθενέστερη,⁸² όπως και με τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.⁸³ Συμπίπτει με τα μεγαλύτερο μέρος του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης (εξαιρείται, μεταξύ άλλων, ο Άξονας της Αριστοτέλους), δευτερευόντως με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο και οριακά με τις περιοχές με ‘οργανικό’ (Λαδάδικα, Άνω Πόλη) και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Μάλιστα, η Καταληπτότητα είναι η μόνη απ’ όλες τις δευτερογενείς και τριτογενείς συντακτικές ιδιότητες του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, όπου εμφανίζονται και οι τέσσερις διαγώνιες του εκλεκτικιστικού σχεδίου. Η σχέση του πυρήνα με τον ‘υπερκάναβο’, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι καλή, ιδιαίτερα προς τις

κατευθύνσεις Ανατολής – Δύσης, όπου και οι σημαντικότερες συνδέσεις της πόλης με την ενδοχώρα⁸⁴ (X - 11.34^α & 11.34^β). Κόμβοι των κλάδων του πυρήνα είναι ταυτόχρονα και πλατείες ή διαπλατύνσεις του εκλεκτικιστικού σχεδίου και του Ιστορικού Κέντρου πόλης, δηλαδή δημόσιοι χώροι με κάποια επεξεργασία.

Μεγάλη σχέση διαθέτει ο ίδιος πυρήνας και με τα ιστορικά ίχνη και τεκμήρια όλων των εποχών στην περιοχή του κέντρου πόλης, από την ελληνιστική μέχρι τη νεότερη εποχή, με τα κτίρια του κέντρου πόλης, που κατασκευάστηκαν μετά την υλοποίηση του σχεδίου της «Νέας Θεσσαλονίκης» (1917-1921)⁸⁵ και μικρότερη σχέση με τα κτίρια παλαιότερων εποχών ή κτίρια εκτός Κέντρου⁸⁶ (κτίρια εντός της Πυρκαϊούστου Ζώνης). Καταγράφηκε, τέλος, η μεγάλη σχέση με τα τεχνητά 'τοπόσημα' του κέντρου πόλης, που ανάγονται σε όλες τις εποχές, από τα παλαιότερα (Λευκός Πύργος), μέχρι τα πιο σύγχρονα (Πύργος του ΟΤΕ). Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό, καθώς τα 'τοπόσημα' αυτά διευκολύνουν την ήδη μεγάλη δυνατότητα κατανόησης της συνολικής χωρικής δομής από εκείνες τις θέσεις, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός ειδικού λεξιλογίου περιγραφής και προσανατολισμού στο κέντρο πόλης (χάρτης X.11.33^{α&β}).

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού* με τον πυρήνα Καταληπτότητας έδωσε τα ίδια περίπου αποτελέσματα, με αυτά της συσχέτισης με τον πυρήνα Αστικότητα, πλην των συντακτικών αποστάσεων των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού εντός και εκτός πυρήνα: στην πρώτη περίπτωση, οι συντακτικές αποστάσεις κυμαίνονται μεταξύ 0 και 2 αξονικών βημάτων (0-2 α. β.) και στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκαν μεγαλύτερες του ενός και συχνά των τριών αξονικών βημάτων (>1 / >3 α. β.). Η εξασθένηση της σχέσης παρατηρείται, τόσο στο κέντρο, όσο και την περιφέρεια, με διαφορετικό τρόπο στις δύο περιπτώσεις. Στο μεν κέντρο, η εξασθένηση αφορά δευτερεύουσες οδούς, αλλά και τη διάσπαση της συνέχειας της Εγνατίας οδού στο ύψος των πανεπιστημίων και της Δ.Ε.Θ., όπου φιλοξενήθηκε ένα μεγάλο μέρος των Εγκαταστάσεων της *Θεσσαλονίκης '97*. Η ασθενής σχέση του πυρήνα με τις Ε. & Δ. Πολιτισμού στους περιφερειακούς δήμους, δείχνει τη διαδικασία 'εξερεύνησης', στην οποία οδηγήθηκαν οι επισκέπτες κυρίως της πόλης, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα μέρος των εκδηλώσεων της *Θεσσαλονίκης '97*, καθώς οι περιοχές αυτές δεν ήταν εύκολα καταληπτές.⁸⁷ Καταγράφηκαν και δύο ασύνδετοι κλάδοι, στους δυτικούς δήμους στην οδό Καραολή – Δημητρίου από το ύψος της Μοναστηρίου και Μ. Μπότσαρη στο 5^ο Διαμέρισμα του Δ. Θεσσαλονίκης (X.11.63, 11.66, κωδ. (4.1, 4.7) του Π. 7.3, Πίν. 11.8, 11.9).

Κλάδοι με μεγάλη Καταληπτότητα, που αρθρώνουν Ε. & Δ. Πολιτισμού, είναι ενδεικτικά οι Λεωφ. Νίκης, Εγνατία, Αγ. Δημητρίου, Τσιμισκή, Λ. Γ' Σεπτεμβρίου, Καραολή - Δημητρίου,

Π. Π. Γερμανού κλπ. Τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνα, οι αρχιτεκτονικοί τύποι των Ε. & Δ. Πολιτισμού αναφέρονται στο σύνολο των τύπων της ανάλυσης, δηλαδή εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, εγκαταστάσεις / διαδρομές επίσκεψης και εγκαταστάσεις συμμετοχής. Οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα και Συνόλου Ε. & Δ. Πολιτισμού καταγράφηκαν κυρίως στις περιοχές του εκλεκτικιστικού σχεδίου και του πρώιμου νεωτερικού (παλαιότερες επεκτάσεις) και πολύ λιγότερο στις περιοχές με νεωτερικό και ‘οργανικό’ σχέδιο. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις αναφέρονται στο κέντρο πόλης / μητροπολιτικό κέντρο και σε δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία και πολύ λιγότερο στις περιοχές των τοπικών και ειδικών κέντρων, καθώς και τον ‘υπερκάναβο’.

Το μεγαλύτερο ‘ρήγμα’ στις συνέχειες των κλάδων του πυρήνα εμφανίζεται και εδώ στην περιοχή των πανεπιστημίων – Δ.Ε.Θ., όπου πολλές από τις Ε. Π. της *Θεσσαλονίκης* '97 δεν σχετίζονται με τον πυρήνα. Στους περιφερειακούς δήμους, η σχέση των ίδιων Εγκαταστάσεων με τους υπερτοπικούς άξονες κυκλοφορίας, κλάδων του πυρήνα, εμφανίζεται με ελάχιστες απώλειες, καθώς οι άξονες αυτοί εμφανίζονται σχεδόν αλώβητοι και στον πυρήνα Καταληπτότητας, σε σύγκριση με τον πυρήνα Αστικότητας. Το Θαλάσσιο Μέτωπο εμφανίζεται ιδιαίτερα πλεονεκτικό στο ύψος του κέντρου πόλης, καθώς ένα τμήμα της Λ. Νίκης ανήκει στον πυρήνα Καταληπτότητας και συγκεντρώνει αρκετές Εγκαταστάσεις Πολιτισμού (προγραμματισμένη Διαδρομή κατά μήκος της, Α΄ Προβλήτα Ο.Λ.Θ., Πλ. Αριστοτέλους, Λ. Πύργος): οι Ε. & Δ. Πολιτισμού δεν διεύρυναν την κατανόηση και γνώση της σχέσης της πόλης με τα δύο ισχυρά φυσικά της όρια, το θαλάσσιο μέτωπο και τον Κεδρηνό Λόφο, παρά μόνο σε ένα περιορισμένο τμήμα του Θαλάσσιου Μετώπου της, που ταυτίζεται με το όριο του κέντρου πόλης με τη θάλασσα, την Παλιά Παραλία (Λ. Νίκης).

Καθώς παρατηρήθηκε μια σημαντική εξασθένηση του πυρήνα στον χώρο των πανεπιστημίων – Δ.Ε.Θ. και του 5^{ου} Διαμερίσματος, το αστικό τοπίο προσδιορίζεται πρωτίστως από τις σχέσεις μεταξύ των Ε. & Δ. Πολιτισμού και του πυρήνα Καταληπτότητας στο κέντρο πόλης. Εδώ το αστικό τοπίο μας παρέχει τρεις κυρίαρχες εικόνες: α) αστικό τοπίο με έντονο συμβολισμό, λόγω της έκκεντρης μεν, αλλά έντονης προβολής της αξονικότητας κλάδων του πυρήνα στις προσόψεις εγκαταστάσεων πολιτισμού (urban landscape with intense urban symbolism),⁸⁸ β) καθημερινό ή επιχειρησιακό αστικό τοπίο, με ήπιο αστικό συμβολισμό, προερχόμενο κυρίως από σχέσεις ‘έκτασης’ μεταξύ αξονικότητας των κλάδων του πυρήνα και διακεκριμένων δημοσίων κτιρίων (instrumental landscape with urban symbolism),⁸⁹ γ) καθημερινό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό, κυρίως στα όρια του πυρήνα (instrumental landscape without symbolism).⁹⁰ Στα βόρεια και δυτικά όρια του πυρήνα, η ίδια συσχέτιση έδωσε επιχειρησιακό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό, αστικού ή / και περιβαλλοντικού

περιεχομένου (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism).⁹¹ Στα ανατολικά του όρια, το τοπίο είναι επιχειρησιακό ή καθημερινό, με απουσία συμβόλων και νοημάτων, ένα τοπίο ισότροπο και μονότονο⁹² (instrumental landscape without symbolism).

Η συσχέτιση των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων* με τον πυρήνα Καταληπτότητας ή Σαφήνειας έδειξε κάποιες διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τον πυρήνα Αστικότητας. Η σχέση αυτού του πυρήνα με την ενότητα *Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου* είναι μικρής ισχύος,⁹³ αντί της μέτριας που βρέθηκε στην περίπτωση της Αστικότητας. Επίσης, μέτριας ισχύος βρέθηκε η σχέση του ίδιου πυρήνα με τις *Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις*⁹⁴ και τις *Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας*, ενώ η σχέση με τις *Πύλες της Πόλης* βρέθηκε μικρή, κυρίως λόγω της αδυναμίας συσχέτισης με το αεροδρόμιο 'Μακεδονία'. Ισχυρή βρέθηκε η σχέση του πυρήνα με την ενότητα της *Ανάδειξης της Ιστορικής Φυσιογνωμίας* της πόλης,⁹⁵ με τα κτίρια ή σύνολα, τα οποία προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων αντίστοιχα, όπως και με τις *Νέες Παρεμβάσεις Αρχιτεκτονικής κλίμακας* ή τα *Νέα κτίρια Πολιτιστικής Υποδομής*⁹⁶ [X.11.45^a & X.11.66, κωδ. (4.2, 4.7) του Πίν. 7.3, Πίν. 11.8, 11.10].

Η συσχέτιση με την αρχιτεκτονική τυπολογία των *Νέων Εγκαταστάσεων Αρχιτεκτονικής κλίμακας* έδωσε αποτελέσματα πολύ κοντά σ' αυτά, που βρέθηκαν στην περίπτωση της Αστικότητας: *Νέες Εγκαταστάσεις Αρχιτεκτονικής κλίμακας* όλων των τύπων βρέθηκαν τόσο εντός, όσο και εκτός του περιγράμματος του πυρήνα και εδώ με μερικές ιδιαιτερότητες: εντός του πυρήνα υπερτερούν σε αριθμό και εξειδίκευση κτιριολογικού προγράμματος οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (κλειστές ως επί το πλείστον), οι εγκαταστάσεις θέασης και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Εκτός περιγράμματος πυρήνα υπερτερούν οι εγκαταστάσεις θεάματος (ανοικτές), τα πολιτιστικά κέντρα / χώροι πολλαπλών χρήσεων και οι (εφήμερες) εγκαταστάσεις συμμετοχής. Και στις δύο περιπτώσεις, καταγράφηκαν η μεγάλη απουσία των εγκαταστάσεων / διαδρομών επίσκεψης, η κεντρομόλος τάση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και η φυγόκεντρη τάση των εγκαταστάσεων συμμετοχής.

Οι χωρικές συμπτώσεις των *Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων* με κλάδους του πυρήνα Καταληπτότητας σχετίζονται κυρίως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης, κατόπιν με το πρώιμο νεωτερικό, ενώ έχουν σχέση μέτριας έντασης με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, όπου τα τοπικά και ειδικά κέντρα, που έχουν οριστεί από το Ρυθμιστικό και τα Γ.Π.Σ. των δήμων (διαδημοτικά, διοικητικά, υπερτοπικά, αναψυχής και πολιτισμού). Στο κέντρο πόλης, οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με σχέση μέτριας έντασης με δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία (λεωφόροι, πάρκα, πλατείες), ενώ οι μικρότερες σε αριθμό συμπτώσεις στην περιφέρεια αναφέρονται κυρίως σε κυκλοφοριακούς κόμβους. Και εδώ τα περιθώρια βελτίωσης αυτών των σχέσεων ήταν μεγάλα.

Το αστικό τοπίο, το οποίο παρήχθη από τη χωρική συσχέτιση του πυρήνα Καταληπτότητας και των Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων ποικίλλει από το κέντρο προς την περιφέρεια του πυρήνα: εντός του περιγράμματος του πυρήνα α) ένα τοπίο καθημερινότητας, με έντονο κατά τόπους συμβολισμό, αστικού / πολιτισμικού κυρίως περιεχομένου,⁹⁷ β) ένα καθημερινό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό, αστικού / πολιτισμικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου⁹⁸ και γ) καθημερινό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό.⁹⁹ Ο έντονος κατά τόπους συμβολισμός οφείλεται κυρίως σε αστικά σύμβολα, όπως, π.χ., η Αψίδα του Γαλερίου επί της Εγνατίας οδού και το Σιντριβάνι της πλατείας Σιντριβανίου. Σημειώθηκαν οι συνέχειες των κλάδων του πυρήνα, ώστε η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων για τη συνολική δομή των δημοσίων χώρων της πόλης, από τα άμεσα καταληπτά μέρη της, να είναι ευχερής και συνεχής, χωρίς παρεμβαλλόμενα χωρικά κενά.¹⁰⁰

11.3.5. Η (συντακτική) Ταυτότητα (Iden) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Θεσσαλονίκης 1997 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. X. 11.33^{α&β}, 11.34^α, 11.34^β, 11.45^α, 11.45^β, 11.67 – 11.68, κωδ. (4.8) του Π. 7.1, κωδ. (4.1, 4.8) & (4.2, 4.8) του Πίν. 7. 3, Π. 11.7-11.10]

Ο πυρήνας (συντακτικής) *Ταυτότητας* εμφανίσθηκε ακόμη πιο αποδυναμωμένος, σε σύγκριση με τους πυρήνες Αστικότητας και Καταληπτότητας. Διατηρεί, παρ' όλ' αυτά, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως η 'ραχοκοκκαλιά' της Εγνατίας οδού, η περιοχή επιρροής,¹⁰¹ οι συνέχειες διαδρομών. Σημειώνεται η εμφάνιση και εδώ των βασικών οργανωτικών αξόνων της εκλεκτικιστικής Θεσσαλονίκης (Αγ. Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή, Λ. Νίκης, Λαγκαδά, Ειρήνης, Δωδεκανήσου, 26^{ης} Οκτωβρίου, Π. Π. Γερμανού, Αγ. Σοφίας, Καραολή Δημητρίου), πλην του Άξονα της Αριστοτέλους, ο οποίος δεν εμφανίζεται παρά στον πυρήνα Αστικότητας.¹⁰² Γενικά, ο πυρήνας αυτός συνθέτει τα κύρια χωρικά χαρακτηριστικά των δύο (δευτερογενών) πυρήνων, σε ό,τι αφορά στη συνεκτικότητα, τη διάχυση, τις συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή, τη μορφή και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις και τη θέση του κλάδου μέγιστης τιμής.¹⁰³ Οι ασύνδετοι κλάδοι του είναι λίγοι και απέχουν μόλις ένα αξονικό βήμα από τον πυρήνα [I= MI /I, X.11.67, κωδ. (4.6) του Π-7.1, Π – 11.7].

Διαθέτει μέτρια συνεκτικότητα,¹⁰⁴ σημαντική διάχυση προς το πολεοδομικό συγκρότημα¹⁰⁵ και μέτριες συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή.¹⁰⁶ Διατηρεί τη 'διεστιακότητα' των δύο προηγούμενων πυρήνων, αν και το ανατολικό του τμήμα εμφανίζεται αισθητά εξασθενημένο (5^ο Διαμέρισμα Δ. Θεσσαλονίκης). Η μορφή του παραμένει σύνθετη, 'κομβολογική' (beady ring) και 'γραμμική', με την κομβολογική διάταξη να ορίζει το κεντρικό του μέρος και τη γραμμική να την περιλαμβάνει. Επομένως, ο πυρήνας φθάνει μέχρι σχεδόν τα όρια της περιοχής

αναφοράς και είναι 'εξωστρεφής', σχετίζεται, δηλαδή, περισσότερο με την Καταληπτότητα του πολεοδομικού συγκροτήματος, και λιγότερο με την Αστικότητα. Σε σύγκριση με τους δύο γενεσιουργούς πυρήνες, έχει απολέσει τις συνέχειες των κλάδων του κατά μήκος των οδών Λαγκαδά και Εγνατία, όπως επίσης και μια από τις τέσσερις διαγωνίους του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης, ενώ στο ύψος των πανεπιστημίων καταγράφηκε το μεγαλύτερο 'ρήγμα' στις συνέχειες των κλάδων του [Iden= MI /I, X.11.67, κωδ. (4.8) του Π.7.1, Π.11.7].

Κοινότυπα στοιχεία στις απολήξεις του, όπως κυκλοφοριακοί κόμβοι και απλές διασταυρώσεις, δεν σηματοδοτούν την είσοδο στο πλέον αντιπροσωπευτικό πλέγμα των δημοσίων χώρων της πόλης. Η ύπαρξη των κλάδων μεγίστων τιμών στο Κέντρο (οδός Εγνατία) και στα όριά του (οδός Αγ. Δημητρίου) υποστηρίζει τον ισχυρισμό, πως το ευρύτερο Κέντρο συμυκνώνει και προβάλλει τα πιο σύνθετα και αντιπροσωπευτικά συντακτικά χαρακτηριστικά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η ύπαρξη μεγίστων τιμών σε δύο σχεδόν παράλληλους μεταξύ τους κλάδους του σημαίνει, πως δεν υπάρχει ένα σημείο ή μια θέση – κόμβος (π.χ., μια πλατεία) που να διαθέτει αυτή την ιδιότητα στον ύψιστο βαθμό. Αμέσως χαμηλότερες τιμές διαθέτουν η πλατεία Δημοκρατίας, ως διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Λαγκαδά και η πλατεία Αγ. Νέστωρος, ως διασταύρωση των οδών Λαγκαδά και Αγ. Δημητρίου. Υπ' αυτή την έννοια, οι πλατείες Δημοκρατίας και Αγ. Νέστωρος είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικές της πόλης, δηλαδή συγκεντρώνουν ταυτόχρονα υψηλότερες τιμές αστικότητας και καταληπτότητας.

Ο πυρήνας σχετίζεται κυρίως με το Κέντρο πόλης, ενώ το μείζον εκπαιδευτικό – πολιτιστικό κέντρο (πανεπιστήμια, μουσεία, ΔΕΘ κλπ.) αποτελεί την περιοχή 'διάλυσής' του, δημιουργώντας ένα 'ρήγμα' και δύο 'λοβούς', με ισχυρότερον αυτόν του Κέντρου. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών βρέθηκαν στα όριά του, ενώ στις προεκτάσεις των απολήξεών του βρέθηκαν μεγάλοι δημόσιοι χώροι (ανοικτοί και κλειστοί) με ειδικές χρήσεις, συνήθως απροσπέλαστοι από το ευρύ κοινό (στρατόπεδα, κοιμητήρια κλπ.).¹⁰⁷ Μέρος των τοπικών κέντρων βρέθηκε να σχετίζεται οριακά με τον πυρήνα,¹⁰⁸ καθώς και ένα από τα τέσσερα προγραμματισμένα διαδημοτικά κέντρα (Σταυρούπολης). Τα δύο διοικητικά κέντρα (Φαρμάκη και Μ. Αλεξάνδρου), τα τέσσερα υπερτοπικά Κέντρα Αναψυχής - Ψυχαγωγίας (Δενδροποτάμου, Δάσους – Πάρκου Θεσσαλονίκης, Φοίνικα και στρατοπέδου Κόδρα) και τα τρία Κέντρα Πολιτισμού (Στρατόπεδο Π. Μελά, Α' Προβλήτα Ο.Λ.Θ., Μονή Λαζαριστών), δεν εντάσσονται στον πυρήνα και δεν σχετίζονται με τις προεκτάσεις των απολήξεών του. Επιπρόσθετα, από τις προγραμματισμένες, πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., τέσσερις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις, μόνο τα Λαδάδικα (οριακά) και το Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο σχετίζονται με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας.

Σε ό,τι αφορά στη σχέση του με την αστική τυπολογία, ο πυρήνας σχετίζεται πρωτίστως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του Κέντρου,¹⁰⁹ τις κύριες χαράξεις του υποδάμειου ελληνιστικού σχεδίου,¹¹⁰ δευτερευόντως με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο¹¹¹ και οριακά με τις περιοχές με ‘οργανικό’ και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Η μέτρια σχέση του με τον ‘υπερκάναβο’ αναφέρεται κυρίως στις οδικές συνδέσεις με την ενδοχώρα (ανατολικά, δυτικά και βορειοδυτικά του κέντρου),¹¹² ενώ οι συνδέσεις από τη θάλασσα (Ο.Λ.Θ.) και από αέρος (αεροδρόμιο) δεν σχετίζονται με τον πυρήνα.

Κλάδοι του πυρήνα έχουν μεγάλη σχέση με τις διαδρομές, διασταυρώσεις - κόμβους και συνέχειες διαδρομών, που διαθέτουν κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες,¹¹³ ανοικτοί δημόσιο χώροι ειδικών χρήσεων,¹¹⁴ εγκαταστάσεις χερσαίων μαζικών μεταφορών¹¹⁵) και εντοπίζονται κυρίως στο εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης, ιδιότητα που δεν βρέθηκε εκτός του εκλεκτικιστικού σχεδίου, όπου συναντήθηκαν κυρίως ισόπεδοι ή ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι. Στο κέντρο πόλης, κάθε θέση – σύμπτωση κλάδων του πυρήνα και δημόσιου χώρου του εκλεκτικιστικού σχεδίου - διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά, ώστε να μη συγχέεται με κάποια άλλη. Συνήθως, τα χαρακτηριστικά αυτά οφείλονται σε αστικά στοιχεία της πόλης στη διαχρονία της (αρχαιολογικά ευρήματα, ρωμαϊκά, βυζαντινά και νεότερα μνημεία, αξιόλογα νεότερα κτίσματα, γλυπτά), χωρίς αυτό να σημαίνει, πως δεν έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία αυτών των θέσεων και ατυχή παραδείγματα του ακραίου νεωτερισμού ή γενικά ατυχή αστικά σύμβολα. Η πυκνότητα αυτών των θέσεων στην ‘εντός των τειχών’ πόλη είναι και ο λόγος της ποικιλότητας στην κίνηση και την άτυπη επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών της, καθώς και της πλούσιας και ποικίλης σε νοήματα δημόσιας ‘εικόνας’ της. Η Εγνατία οδός, τόσο ως διαδρομή, όσο και ως σύνολο διασταυρώσεων, κρατά και πάλι τα σκήπτρα.¹¹⁶

Ο ίδιος πυρήνας έχει μεγάλη σχέση με το θεσμοθετημένο ως ‘ιστορικό τόπο’ Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Το κέντρο αυτό δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά του 1917 και διαμορφώθηκε στα ίχνη του προϋπάρχοντος ελληνιστικού σχεδίου, πλην μιας περιοχής στα νοτιοδυτικά του, η οποία γλύτωσε από την καταστροφική πυρκαγιά (Πυρίκαυστος ζώνη). Ασφαλώς και αποτελεί συνειδητή χειρονομία επιλεκτικής προβολής του ελληνορωμαϊκού πνεύματος στα πλαίσια της ‘άρτι’ απελευθερωθείσας Μακεδονίας (1912). Όμως, σήμερα αυτή η περιοχή, εκτός από το εκλεκτικιστικό σχέδιο και τα κτίρια νεοκλασικού, Art Nouveau και Art Déco τεχνοτροπιών, περιλαμβάνει και τα μοναδικά τεκμήρια της πόλης, από την ελληνιστική εποχή, την εποχή της Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι και σήμερα, δηλαδή είναι ταυτόχρονα το πιο διαχρονικό και αντιπροσωπευτικό μέρος της πόλης.

Ο πυρήνας (συντακτικής) Ταυτότητας συγκεντρώνει και κάποια από τα πλέον αξιόλογα - ιστορικά και αρχιτεκτονικά- κτίρια και κτιριακά σύνολα της πόλης, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από τον πόλεμο,¹¹⁷ τη διάρκεια του μεσοπολέμου¹¹⁸ ή μετά τη θεσμοθέτηση του εκλεκτικιστικού σχεδίου,¹¹⁹ ακολουθώντας τις εκάστοτε σύγχρονες ευρωπαϊκές τάσεις μέχρι στις μέρες μας (νεοκλασικά, Art Nouveau και Art Déco μέχρι το μεσοπόλεμο και Διεθνές Στυλ – μοντέρνα / νεωτερικά μετά τον πόλεμο). Επιπλέον, τα πιο σημαντικά μνημεία - θρησκευτικά και κοσμικά-, ανεξάρτητα από μέγεθος, έχουν άμεση πρόσβαση ή / και οπτική επαφή με το πλέγμα (συντακτικής) Ταυτότητας.¹²⁰ Από τους ιστορικούς τόπους, τα Λαδάδικα, οι Αγορές Βλάλη – Βατικιώτη – Παζαράκια και η Άνω Πόλη σχετίζονται οριακά, αλλά ισχυρά με τον πυρήνα ή αποτελούν θύλακες στο εσωτερικό του. Επίσης, σημαντική σχέση παρατηρήθηκε με τα τεχνητά 'τοπόσημα' της πόλης, ιστορικά και σύγχρονα, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Πύργος, ο οποίος αποδείχθηκε πως θεωρείται, μάλλον δίκαια, το «σήμα κατατεθέν» της πόλης. Τα 'τοπόσημα' αυτά εκφράζουν τόσο την ιστορική, όσο και τη σύγχρονη «συλλογική συνείδηση» της πόλης.¹²¹

Ο πυρήνας οριοθετείται τόσο από μείζονα φυσικά όρια,¹²² πολλά από τα οποία είναι απροσπέλαστα από το ευρύ κοινό, όσο και από αδιαφοροποίητες διασταυρώσεις οδών σε περιοχές κατοικίας (περιοχές με νεωτερικό σχέδιο).¹²³ Το σύνολο του Θαλάσσιου Μετώπου της πόλης δεν ανήκει στον πυρήνα, μερικές όμως απολήξεις του φθάνουν μέχρι την Παλιά και την Νέα Παραλία ή πολύ κοντά σ' αυτές.¹²⁴ Υπ' αυτή την έννοια, το Θαλάσσιο Μέτωπο της πόλης μπορεί να θεωρείται περισσότερο σε συμβολικό, παρά σε συντακτικό επίπεδο αντιπροσωπευτικό της δημόσιας 'εικόνας' της.

Το αστικό τοπίο, που προέκυψε απ' αυτή την ανάλυση τρίτου βαθμού, αν και πιο περιορισμένο, σε σχέση με των προηγούμενων πυρήνων, διατηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Από τις πέντε διαφορετικές σχέσεις, που καταγράφηκαν στην ενότητα της συσχέτισης αξονικότητας και κυρτότητας, οι τρεις σχετίζονται με τον πυρήνα και ειδικότερα: α) αστικό τοπίο με έντονο συμβολισμό, από σχέσεις έκκεντρης 'έντασης' (glancing off) μεταξύ αξονικότητας και δημοσίων κτιρίων και ορισμένων ανοικτών δημοσίων χώρων – πλατειών (urban landscape with intense symbolism),¹²⁵ β) επιχειρησιακό ή καθημερινό αστικό τοπίο με σχέση 'έκτασης' μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων (instrumental landscape with symbolism)¹²⁶ και γ) επιχειρησιακό ή καθημερινό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism).¹²⁷ Από τη σχέση αυτή λείπουν σημαντικά δημόσια και θρησκευτικά κτίρια, όπως ο Ι.Ν. Αγ. Σοφίας, το Καραβάν - Σαράϊ (Δημαρχείο), το Μπεζεστένι, ο Άξονας της Αριστοτέλους, το Κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ. με την πλατεία της κ.ά. Στα βόρεια και δυτικά όρια του πυρήνα, η ίδια συσχέτιση έδωσε επιχειρησιακό αστικό τοπίο με ήπιο

συμβολισμό, αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism).¹²⁸ Στα ανατολικά όρια του πυρήνα, το τοπίο είναι καθημερινό, με απουσία συμβόλων και νοημάτων, ένα τοπίο ισότροπο και μονότονο.¹²⁹

Τα νοήματα, που προκύπτουν απ' αυτές τις χωρικές σχέσεις, αναφέρονται σε όλες τις ιστορικές περιόδους της πόλης, στον περιφερειακό / διοικητικό ρόλο της διαχρονικά, στη χριστιανική παράδοση και λατρεία, στον πλούσιο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, με τα δεκάδες αξιόλογα κτίρια τεχνοτροπίας Art Déco και Art Nouveau στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της, την έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό με τη δεσπίζουσα θέση των πανεπιστημίων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού, καθώς και τις μονότονες εικόνες των περιοχών των παλαιότερων επεκτάσεών της. Το σύμβολο της πόλης, ο Λευκός Πύργος και η πλατεία του, ανήκουν οριακά στους αντιπροσωπευτικούς χώρους της πόλης, όπως και η Άνω Πόλη με την οδό Αθηνάς.

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού*, καθώς και των *Περιοχών Επιρροής* τους, με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, απεκάλυψε τη μεγάλη μεταξύ τους σχέση. Βρέθηκε ομαλή διάχυση των Περιοχών Επιρροής¹³⁰ εκτός πυρήνα, με αξιοσημείωτες συνέχειες, τόσο στις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες, όσο και στις νεότερες. Οι κλάδοι του πυρήνα αποτελούν μέρος των Περιοχών Επιρροής των Ε. & Δ. Πολιτισμού, δηλωτικό της σημαντικής χωρικής σχέσης μεταξύ τους. Η σχέση αυτή εμφάνισε ένα μέγιστο στην περιοχή του κέντρου πόλης, ένα ελάχιστο στην περιοχή του 5^{ου} Διαμερίσματος του Δ. Θεσσαλονίκης, ενώ στην περιοχή των πανεπιστημίων, του 'ρήγματος' του πυρήνα, η Περιοχή Επιρροής εμφανίστηκε ισχυρή [Χ. 11.67, 11.68, κωδ. (4.1, 4.8) του Πίν. 7.3, Πίν. 11.8, 11.9].¹³¹

Οι συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους του πυρήνα, τόσο εντός, όσο και εκτός περιγράμματος, ως Μ.Ο. των συντακτικών αποστάσεων κάθε τύπου εγκατάστασης και διαδρομής, με βάση την τυπολογία που προτείναμε, κυμαίνονται από 1-3 αξονικά βήματα (1-3 α. β.). Το εύρημα αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για δύο λόγους: για τις εντός περιγράμματος πυρήνα εγκαταστάσεις, οι μικρές συντακτικές αποστάσεις δείχνουν και εδώ τη διακριτική και διακριτή σχέση μεταξύ αυτών και του πυρήνα, γεγονός, που σημαίνει πως οι Ε. & Δ. Πολιτισμού συμβάλλουν, χωρίς να καθορίζουν, την αστική μορφολογία της πόλης. Για τις εκτός περιγράμματος (του πυρήνα) Ε. & Δ. Πολιτισμού αυτό σημαίνει πως, παρά τις οποιεσδήποτε κάθε φορά μετρικές αποστάσεις, οι Ε. & Δ. Πολιτισμού συνέβαλαν το 1997 στην ομαλή χωρική επέκταση των αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών από το κέντρο πόλης προς τις περιφερειακές περιοχές, αρκετά πιο πέρα από τις απολήξεις του πυρήνα (Π. 11.8). Από τα δύο συνεκτικά μέρη του, μόνο το κέντρο πόλης ταυτίζεται με μια πυκνή κατανομή των Ε. & Δ. Πολιτισμού, η επίσης πυκνή κατανομή στο χώρο της Δ.Ε.Θ. - πανεπιστημίων αντιστοιχεί

χωρικά στο 'ρήγμα' του πυρήνα, ενώ ο ανατολικός 'λοβός' του συγκεντρώνει ελάχιστες Εγκαταστάσεις. Η ισχυρή πύκνωση Εγκαταστάσεων κατά μήκος των οδών Βασ. Όλγας, Γ. Παπανδρέου και των καθέτων τους (Αρχαιολογικού Μουσείου, Μιαούλη, 28^{ης} Οκτωβρίου κλπ.) δεν εντάσσεται στον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των αρχιτεκτονικών τύπων των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού καταγράφηκε τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνα (πλην των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού), όπου εντοπίστηκε μεγάλο μέρος αυτών των εγκαταστάσεων, ένα εύρημα, που αποδεικνύει τη συστηματική και σημαντική προσπάθεια της *Θεσσαλονίκης 1997* για αποκέντρωση και μάλιστα σε όλους τους τύπους των υποδομών. Η απουσία ταύτισης της Διαδρομής κατά μήκος των Τειχών, η οποία είναι και η σημαντικότερη του Προγράμματος, με κλάδο του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, όπως και η διασπορά τέτοιων Εγκαταστάσεων (επίσκεψης) εκτός πυρήνα, αποδεικνύει τη βούληση για προβολή μέσω του θεσμού της Π.Π.Ε. λιγότερο πολυσύχναστων και γνωστών περιοχών της πόλης.

Επιπρόσθετα, η καταγραφή των συντακτικών αποστάσεων από κλάδους του πυρήνα κάθε τύπου Ε. & Δ. Πολιτισμού οδήγησε στο συμπέρασμα, πως το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται κοντά, αλλά όχι 'πάνω' σ' αυτούς τους κλάδους (1-3 α. β.). Παρατηρούμε, πως έχει ελαφρά αυξηθεί ο Μ.Ο. των συντακτικών αποστάσεων μεταξύ πυρήνα και Ε. & Δ. Π., από ένα έως δύο αξονικά βήματα (1-2 α. β.), που διαπιστώσαμε στις αντίστοιχες αναλύσεις της Αστικότητας και της Καταληπτότητας. Και εδώ, η σχέση πυρήνα και Ε. & Δ. Πολιτισμού εξακολουθεί να είναι διακριτική και ταυτόχρονα διακριτή, ώστε οι Ε. & Δ. Πολιτισμού να συμβάλουν, χωρίς να καθορίζουν, τη λειτουργία, την κατανόηση και το νόημα των πλέον αντιπροσωπευτικών δημοσίων χώρων της πόλης.

Η συσχέτιση των χωρικών συμπτώσεων Ε. & Δ. Π. και κλάδων του πυρήνα με τις αστικές τυπολογίες της πόλης οδήγησε στη διαπίστωση μεγαλύτερων σχέσεων με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης, κατόπιν τις περιοχές με πρώιμο νεωτερικό και πολύ λιγότερο με τις περιοχές με 'οργανικό' και νεωτερικό σχέδιο. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε μεγάλη χωρική σχέση μεταξύ των ίδιων χωρικών συμπτώσεων και των δημοσίων χώρων με κάποια επεξεργασία (λεωφόροι, πλατείες κλπ.), κυρίως στην περιοχή του εκλεκτικιστικού σχεδίου και μέτρια σχέση των ίδιων συμπτώσεων με τον 'υπερκάναβο' της πόλης. Οι οδικοί άξονες, οι οποίοι ανήκουν στον 'υπερκάναβο', παρά τις μεγάλες αριθμητικές αξίες τους, είναι σχετικά περιορισμένοι σε αριθμό και φέρουν ελάχιστες Ε. & Δ. Πολιτισμού.

Εάν οι Ε. & Δ. Π. στον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας γειτνιάζουν με χρήσεις τριτογενούς τομέα (διοίκηση, υπηρεσίες κλπ), εμπόριο, περιοχές γενικής κατοικίας και πάρκα, στους περιφερειακούς δήμους γειτνιάζουν, είτε με πυκνό οικιστικό δίκτυο, είτε με

υποβαθμισμένες αστικές περιοχές βιομηχανίας, εκτάσεις ή περιοχές ειδικών χρήσεων (Λιμάνι, εγκαταστάσεις μεταφορών κλπ) και πολύ λίγες εκτάσεις πρασίνου, όπου και κάποιες οριακές απολήξεις του πυρήνα. Οι χωρικές συμπτώσεις πυρήνα και Ε. & Δ. Π. βρέθηκαν σε πυκνοδομημένες περιοχές κατοικίας και αυτό εκτιμάται με δύο τρόπους: από την μια πλευρά, οι περιοχές αυτές εμπλουτίζονται και ενισχύονται με δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης το 1997. Από την άλλη, αναδεικνύεται ο κύριος λόγος της μη ένταξης μεγάλων ελευθέρων χώρων της περιφέρειας –των ‘αστικών κενών’- στο πρόγραμμα της *Θεσσαλονίκης* ’97, η έλλειψη δηλαδή προγραμματισμού και πρόνοιας για την επανάχρηση αυτών των εκτάσεων και την απόδοσή τους στη συλλογική ζωή αυτών των περιοχών. Για τις ανάγκες της έρευνας, πάντως, διαπιστώνουμε, πως η χωροθέτηση των Ε. & Δ. Π. στους περιφερειακούς δήμους δεν υπάγεται στη γενική λογική του ‘zoning’ παρόμοιων χρήσεων πολιτιστικού περιεχομένου, με οριακή συσχέτιση με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, αλλά κυρίως ένταξης στις διάφορες οικιστικές περιοχές της περιφέρειας, υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας ή ειδικών χρήσεων.

Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με δημόσιους χώρους με κάποια μορφής επεξεργασία στο κέντρο πόλης,¹³² σε αντίθεση με τις εκτός κέντρου πόλης χωρικές συμπτώσεις, οι οποίες κατά κανόνα δεν σχετίζονται με δημόσιους χώρους με κάποια επεξεργασία. Ειδικές περιπτώσεις ανοικτών δημοσίων χώρων αποτελούν το Δάσος – Πάρκο του Σείχ – Σου και το Θαλάσσιο μέτωπο.¹³³ Και εδώ παρατηρήθηκε σχέση μέτριας έντασης μεταξύ των ίδιων χωρικών συμπτώσεων και του ‘υπερκάναβου’ της πόλης.

Ως προς το αστικό τοπίο, που προέκυψε απ’ αυτές τις χωρικές συμπτώσεις, φάνηκε πως η δημόσια ‘εικόνα’, που δημιουργείται, αναφέρεται κυρίως στην περιοχή του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης και κατόπιν στο 5^ο Διαμέρισμα του Δ. Θεσσαλονίκης. Καταγράφηκαν τρεις δυνατότητες ομαδοποίησης των γνωρισμάτων αυτών των τοπίων: α) συμβολικό αστικό τοπίο (symbolic urban landscape),¹³⁴ β) καθημερινό ή επιχειρησιακό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban symbolism)¹³⁵ και γ) καθημερινό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism).¹³⁶ Στα βόρεια και δυτικά όρια του πυρήνα, η ίδια συσχέτιση έδωσε επιχειρησιακό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό, αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism),¹³⁷ ενώ στα ανατολικά επιχειρησιακό ή καθημερινό αστικό τοπίο, με απουσία συμβολισμού (instrumental landscape without symbolism).¹³⁸

Η χωρική συσχέτιση των *Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων* της Θεσσαλονίκης '97 με τον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας απεκάλυψε την ελαφρά εξασθενημένη σχέση μεταξύ τους, σε σχέση με τους δύο προηγούμενους πυρήνες (Αστικότητας και Καταληπτότητας) και ειδικότερα: σχέση μικρής έντασης με τις *Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας*¹³⁹ και μέτριας έντασης με τις *Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις*,¹⁴⁰ τις *Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας*¹⁴¹ και την ενότητα της *Ανάδειξης της Ιστορικής Φυσιогνωμίας*¹⁴² της πόλης. Σημειώνεται η για πρώτη φορά παρουσία των παρεμβάσεων Μητροπολιτικής κλίμακας, καθώς και η βαρύτητα, την οποία απέδωσε ο θεσμός γενικά στην αστική κλίμακα [Χ. 11.45^a, 11.67, κωδ. (4.2, 4.8) του Πίν. 7.3, Π.11.8, 11.10)].

Η τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Εγκαταστάσεων Πολιτισμού, παρά τη 'συρρίκνωση' του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, σε σύγκριση με τους δύο προηγούμενους, εξακολουθεί να περιλαμβάνει όλους τους τύπους Εγκαταστάσεων, τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνα και εδώ με διαφοροποιήσεις: εντός του πυρήνα υπερτερούν σε αριθμό και εξειδίκευση κτιριολογικού προγράμματος οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (κλειστές ως επί το πλείστον),¹⁴³ οι εγκαταστάσεις θέασης¹⁴⁴ και οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού.¹⁴⁵ Εκτός περιγράμματος πυρήνα υπερτερούν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης (ανοικτές), τα πολιτιστικά κέντρα / χώροι πολλαπλών χρήσεων και οι (εφήμερες) εγκαταστάσεις συμμετοχής. Και εδώ καταγράφηκαν η κεντρομόλος τάση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων πολιτισμού και η φυγόκεντρος των εγκαταστάσεων συμμετοχής. Επίσης, η θεαματική και ως ένα βαθμό δυσεξήγητη απουσία των εγκαταστάσεων / διαδρομών επίσκεψης, οι οποίες θα μπορούσαν να προβάλλουν την 'ιδιοπροσωπεία' της πόλης.

Οι χωρικές συμπτώσεις των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και του πυρήνα αναφέρονται επίσης στην αστική τυπολογία του εκλεκτικιστικού σχεδίου και δευτερευόντως στις περιοχές με πρώιμο νεωτερικό σχέδιο, ενώ βρέθηκε μικρή σχέση με τις περιοχές με 'οργανικό' και νεωτερικό σχέδιο. Κατ' επέκταση, οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με μερικούς από τους δημόσιους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία, όπως πάρκα, πλατείες κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου ή κυκλοφοριακούς κόμβους των περιοχών με νεωτερικό σχέδιο. Επιπρόσθετα, σχετίζονται ισχυρά με το κέντρο πόλης και ασθενώς με τα (5) τοπικά,¹⁴⁶ τα (4) Διαδημοτικά¹⁴⁷ και τα (2) Διοικητικά κέντρα,¹⁴⁸ τα (4) υπερτοπικά κέντρα Αναψυχής – Ψυχαγωγίας¹⁴⁹ και τα (3) Κέντρα Πολιτισμού.¹⁵⁰ Γενικά, η σχέση μεταξύ των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων και του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας είχε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Ως προς το αστικό τοπίο, που προήλθε από τις παραπάνω χωρικές συμπτώσεις, αυτό παρουσιάζει τρεις διαφορετικές εκδοχές: α) αστικό τοπίο με σημειακό συμβολισμό αστικού / πολιτισμικού περιεχομένου (symbolic urban landscape), β) αστικό τοπίο καθημερινότητας με

ήπιο συμβολισμό αστικού - πολιτισμικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου (instrumental landscape with urban - cultural or / and environmental symbolism) και γ) αστικό τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό (instrumental landscape without symbolism). Η πρώτη περίπτωση συναντάται κυρίως στα 'κομβικά' σημεία του εκλεκτικιστικού σχεδίου, όπως, π.χ., πλατείες, όπου αξιοποιούνται κάποιες αξονικότητες για να τονισθούν στοιχεία της ιστορίας της πόλης. Μέσα, δηλαδή, από το Πρόγραμμα της *Θεσσαλονίκης 1997* αξιοποιήθηκαν επιλεκτικά στοιχεία του ελληνορθόδοξου παρελθόντος της πόλης και προβλήθηκαν αυτά στα σημεία συνάντησης των σημαντικότερων χαράξεων του εκλεκτικιστικού σχεδίου. Στις θέσεις αυτές, είτε προβάλλονται μνημεία, που φθάνουν πίσω μέχρι και την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, είτε προβάλλονται νεότερα κτίρια, τα οποία διαδραμάτισαν - ή / και διαδραματίζουν - κάποιον ειδικό ρόλο στην ιστορική πορεία της πόλης.¹⁵¹ Στη δεύτερη περίπτωση, το αστικό τοπίο προέρχεται από την ήπια προβολή δημοσίων κτιρίων στο δημόσιο χώρο, αν και τα κτίρια αυτά είναι σε σχέση 'έκτασης' με τα ιδιωτικά κτίρια,¹⁵² ή σε σχέση έκκεντρης προβολής της αξονικότητας οδού / οδών πάνω στις προσόψεις του κτιρίου (glancing off).¹⁵³ Η τρίτη περίπτωση αφορά στο καθημερινό και μονότονο αστικό τοπίο, που έχει δημιουργηθεί στους περιφερειακούς δήμους του Π.Σ.Θ., όπου σπανίζουν, τόσο τα νέα δημόσια κτίρια, όσο και η προβολή τους στον δημόσιο χώρο, με 'ορθό' ή έκκεντρο τρόπο.

Τόσο οι διεθνείς, όσο και οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί αστικής ή αρχιτεκτονικής κλίμακας, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά, έστω και σε επίπεδο διαλόγου, ιδιαίτερα ως προς την επεξεργασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσίων χώρων της πόλης (συντ. Ταυτότητα). Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι οι προκηρύξεις δεν διέθεταν όλη την ανάλυση και την πληροφορία, που είναι απαραίτητες για να προκύψουν αποτελέσματα, που να συνθέτουν το 'μέρος' (η αστική ή αρχιτεκτονική πρόταση) με το 'όλον' (η συνολική, ή τουλάχιστον η εκάστοτε ευρύτερη χωρική δομή της πόλης). Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι ακόμη και με ελλιπείς προκηρύξεις, η σύνδεση του 'μέρους' με το 'όλον' δεν αποτέλεσε κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων και αιτούμενο των διαγωνισμών, με αποτέλεσμα αρκετές συμμετοχές να αγνοήσουν εντελώς την περιβάλλουσα αστική πραγματικότητα. Αυτοί οι λόγοι ερμηνεύουν και τη μη εφαρμοσιμότητα, πλέον, όσων προτάσεων διακρίθηκαν, αλλά δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, εκτός από λόγους οικονομικής στενότητας. Πάντως, η πρωτοβουλία ορισμένων συμμετοχών – διαγωνιζομένων, να ασχοληθούν με την ευρύτερη χωρική δομή της πόλης, χωρίς απαραίτητα να τους ζητηθεί από την προκήρυξη, αποδεικνύει την αδήριτη ανάγκη ενασχόλησης με την αστική μορφολογία σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του αστικού χώρου.

Σημειώσεις 11.3 Κεφαλαίου

¹ Ονομάζονται έτσι τα 'οικοδομικά τετράγωνα', όταν το περίγραμμά τους είναι ακανόνιστο. Οι οικοδομικές νησίδες συναντώνται κυρίως στις περιοχές των παλαιότερων ιστορικών κέντρων. Στη Θεσσαλονίκη συναντώνται στην Άνω Πόλη και τα Λαδάδικα.

² Κυριότεροι κλάδοι του πυρήνα, που είναι ταυτόχρονα και οδοί του εκλεκτικιστικού σχεδίου είναι οι οδοί Εγνατία, Αγ. Δημητρίου, οι τέσσερις κύριες διαγώνιες (Διοικητηρίου, Δωδεκανήσου, Ιασωνίδου και Π. Π. Γερμανού), αρκετές από τις δευτερεύουσες, το μεγαλύτερο μέρος των υπερτοπικών συνδέσεων ανατολικά και δυτικά (οδοί Μοναστηρίου, Λαγκαδά, Νέα Εγνατία, Γρ. Λαμπράκη κ.ά.), οι οδοί Αγγελάκη, Αγ. Σοφίας, Μητροπόλεως, Π. Μελά, Κατσιμήδη κ.ά.

³ Στην εντός του πυρήνα περιοχή ανήκουν και τα περισσότερα ιστορικά κτίρια ή σύνολα εκλεκτικιστικής, νεοκλασικής ή Art Déco αρχιτεκτονικής, ενώ τα κτίρια ή σύνολα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής είναι εκτός πυρήνα, κυρίως στην Άνω Πόλη. Στην περιοχή των Λαδάδικων, όλα τα κτίρια με εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική είναι εκτός πυρήνα.

⁴ Π.χ., το Σιντριβάνι στην πλατεία Σιντριβανίου, ο Λευκός Πύργος, η Αψίδα του Γαλεριού, τα Τείχη της πόλης.

⁵ Το Λιμάνι απέχει ένα αξονικό βήμα από τον πλησιέστερο κλάδο του πυρήνα Γενικής ένταξης και η είσοδος από το αεροδρόμιο απέχει επίσης ένα αξονικό βήμα από τον πλησιέστερο κλάδο του ίδιου πυρήνα.

⁶ Π.χ., Διοικητήριο, Αγ. Σοφία, Ροτόντα- Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Ι.Ν. Προφ. Ηλία.

⁷ Περιοχή Λαδάδικων.

⁸ Οδοί Εγνατία, Αγ. Σοφίας, Αριστοτέλους κλπ.

⁹ Οι Διαδρομές Πολιτισμού είναι εξαιρετικά λιγότερες από τις Εγκαταστάσεις Π. και γι' αυτό το λόγο αναφέρονται μόνο στις περιπτώσεις που τις αφορούν.

¹⁰ Όπως ήδη αναφέρθηκε και σε προηγούμενες πόλεις – Π.Π.Ε., η συντακτική ανάλυση αφορά στο σύνολο της προγραμματισμένης Νέας Υποδομής, ανεξάρτητα και σε πιο βαθμό αυτή είχε υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θεσμού της Π.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή ενισχύεται ως η ορθότερη και από την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, καθώς, ακόμη και το 2007, συνεχίζουν να υλοποιούνται έργα, που προγραμματίστηκαν στα πλαίσια της *Θεσσαλονίκης 1997*. Εφόσον ένας από τους στόχους της έρευνας είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου οφέλους της πόλης από τον θεσμό της Π.Π.Ε., η συντακτική ανάλυση θα πρέπει να αναφέρεται και στο σύνολο των Νέων Αστικών Παρεμβάσεων και Έργων, που προγραμματίστηκαν στα πλαίσια του θεσμού, ανεξάρτητα αν πρόλαβαν να εγκαινιασθούν ή όχι τη χρονιά του θεσμού. Επίσης, η διαφοροποίηση μεταξύ του Συνόλου των υποδομών, που αξιοποιήθηκαν και των Νέων υποδομών, που προγραμματίστηκαν, δείχνει τη βαρύτητα, που η πόλη απέδωσε στην προετοιμασία του θεσμού και τον τρόπο, που οι άνθρωποι της αντελήφθησαν το μέλλον της πόλης τους μέσα από τον πολιτισμό.

¹¹ Επανάχρηση Αποθηκών Α΄ Προβλήτας Λιμανιού, Επανάχρηση Συμπλέγματος Κτιρίων στη Μονή Λαζαριστών, Ανασχεδιασμός Στρατοπέδου Κόδρα.

¹² Η ενότητα περιλάμβανε δύο παρεμβάσεις: Ανάπλαση Επιβατικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και Επέκταση – Ανάπλαση Αεροδρομίου Μακεδονία.

¹³ Ο.Τ. Μητροπολιτικού Ναού Γρ. Παλαμά, Οδός Εγνατία, οδός Αριστοτέλους, Ανατολικός Άξονας, οι 3 πύλες της Δ.Ε.Θ., οδός Βασ. Όλγας, οδός Κασσάνδρου, Ανατολικός Αρχαιολογικός Περίπατος, Δυτικός Αρχαιολογικός Περίπατος, Δημοτικό Πάρκο Ν. Ελβετίας, Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής, Κοιμητήρια Ευαγγελιστρίας, πλέγματα πεζοδρόμων στους δήμους Σταυρούπολης, Τριανδρίας, Ελευθερίου – Κορδελιού και Ευόσμου.

¹⁴ Αγορές Βλάλη, Βατικιώτη και Μοδιάνο, Λαδάδικα, περιοχή Ι.Ν. Αγ. Μηνά.

¹⁵ Παραλιακές ζώνες δήμων Θεσσαλονίκης κλπ.

¹⁶ Δάσος Μετεώρων Δ. Πολίχνης, Δημοτικό Δασύλλιο Δ. Συκεών.

¹⁷ Αγ. Δημητρίου, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης.

¹⁸ Π.χ., Άξονας Αριστοτέλους, Ανατολικός Πολιτιστικός Άξονας, Βασ. Όλγας κλπ.

¹⁹ Ν. Παραλία Δ. Θεσσαλονίκης, Παραλιακή Ζώνη Δ. Καλαμαριάς.

²⁰ Κεντρικός, Ανατολικός, Δυτικός, Αναστηλώσεις Τειχών, Πλ. Ιπποδρομίου.

²¹ Αποκατάσταση, ανάδειξη.

²² Δημοτικό Πάρκο Ν. Ελβετίας, Δάσος Μετεώρων Δ. Πολίχνης, Δημοτικό Δασύλλιο Δ. Συκεών, Παρατηρητήριο Πουλιών στο Δέλτα του Αξιού ποταμού.

²³ Αγ. Παρασκευής, Ευαγγελιστρίας.

²⁴ Πλέγματα πεζοδρόμων στους περιφερειακούς δήμους Σταυρούπολης, Τριανδρίας, Ελευθερίου – Κορδελιού, Ευόσμου, Αγ. Παύλου.

²⁵ Εμπορικό Κέντρο: Αγορά Μοδιάνο (αποκατάσταση), Λαδάδικα (ανασχεδιασμός), Αγορά Βλάλη (ανασχεδιασμός), Αγορά Βατικιώτη (ανασχεδιασμός), Περιοχή Ι.Ν. Αγ. Μηνά (ανασχεδιασμός), Ο.Τ. Μητροπολιτικού Ναού Γρ. Παλαμά (ανασχεδιασμός), Ειδική Πολεοδομική Μελέτη Θεσμικών Ρυθμίσεων (Έλεγχος Χρήσεων Γης).

²⁶ Αποκατάσταση και Ανάδειξη Βορειοδυτικών Τειχών.

²⁷ Προϊστορική Τούμπα, ανασκαφικός χώρος πλατείας Διοικητηρίου, Αρχαία Αγορά, πλατ. Ναυαρίνου, Ανάκτορο και Αψίδα Γαλερίου, Αγ. Σοφία, Άγ. Παντελεήμων, Αγ. Αικατερίνη, Βυζαντινό Λουτρό, Άγ. Μηνάς, Αλκαζάρ, Αλατζά Ιμαρέτ, Λουλουδάδικα, Μπεζεστένι, Λουτρά Παράδεισος, Άγ. Απόστολοι, Casa Bianca, κτίριο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διατηρητέο Νεδέλκου, κτίριο Ο.Σ.Ε., διατηρητέο Μέλισσα, Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου, Γενί Τζαμί, αρμενική εκκλησία της Παναγίας, κτίριο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σχολή Τυφλών, Casa Bianca.

²⁸ Ανάδειξη και Διαμόρφωση Ανασκαφικού Χώρου πλ. Διοικητηρίου, Αρχαία Αγορά, πλ. Ναυαρίνου, Ανάκτορο και Τόξο Γαλερίου.

²⁹ Αγ. Σοφία, Βυζαντινό Λουτρό.

³⁰ Αλκαζάρ (Αποκατάσταση μνημείου, Ανασχεδιασμός Πλατείας Δημαρχείου), Μπεζεστένι, Μπέη Χαμάμ (Λουτρά Παράδεισος).

³¹ Διατηρητέο Νεδέλκου, Κτίριο Ο.Σ.Ε., Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου, Κτίριο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

³² Ο κατάλογος είναι πολύ μακρύς. Για μια αναλυτική αναφορά, Βλ. υπόμνημα χάρτη Χ.11. 41.

³³ Εντός πυρήνα: Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασιλικό Θέατρο, Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θέατρο Αυλαία, Θέατρο Άνετον, Θέατρα Ολύμπιον Ι & ΙΙ, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Εκτός πυρήνα: Θέατρο Δ. Σταυρούπολης, θέατρο Δ. Νεάπολης.

³⁴ Εντός πυρήνα: Θέατρο Κήπου. Εκτός πυρήνα: Ανοικτό Θέατρο Δ. Συκεών, Ανοικτό Θέατρο Δ. Νεάπολης, (πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη), Θέατρο Δάσους, Θέατρο Ν. Ελβετίας Δ. Θεσσαλονίκης, Θέατρο Γης.

³⁵ Εντός πυρήνα, Πολιτιστικά Κέντρα: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Δ. Θεσσαλονίκης, Κέντρο Μουσικής Δ. Σταυρούπολης. Εκτός πυρήνα, Πολιτιστικά Κέντρα: Βαλκανικό Κέντρο Δ. Καλαμαριάς, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Καλαμαριάς, Κέντρο Νεότητας και Πολιτισμού Δ. Τριανδρίας, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Συκεών, Χώροι Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δ. Νεάπολης (Πρώην Κλωστοϋφαντουργία ΗΛΙΟΣ), Συνοικιακό Κέντρο Μετεώρων Δ. Πολίχνης, Πνευματικό Κέντρο και Βιβλιοθήκη Δ. Πολίχνης, Δημοτικό Ωδείο Δ. Αμπελοκήπων, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Ευόσμου, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Μενεμένης, Πνευματικό κέντρο Δ. Ελευθερίου – Κορδελιού, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Πυλαίας, Εργαστήρια:

³⁶ Εντός των ορίων του πυρήνα: Μουσείο Εβραϊκής Παρουσίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής Εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης, Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Τελλόγλειου Ιδρύματος, Μουσείο Φωτογραφίας και Αφίσας, Κέντρο Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Design). Εκτός των ορίων του πυρήνα: Μουσείο Παροικιακού Ελληνισμού, Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Μουσείο Ύδρευσης, Λαογραφικό – Εθνολογικό μουσείο Μακεδονίας – Θράκης, Ενυδρείο και Μουσείο Αλιευτικής Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Πρώην Βιομηχανικό Συγκρότημα ΥΦΑΝΕΤ).

³⁷ Χώρος Εισόδου, Μεγάλο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

³⁸ Αρχαιολογικό Κέντρο Α.Π.Θ. στη Βεργίνα, Βιβλιοθήκη Ιμβρίων και Τενεδίων, Ξενώνες Ηπειρωτικής Εστίας Δ. Νεάπολης, Ξενώνες στο Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Θέρμης.

³⁹ Θεσσαλονίκης - Α΄ Διαμέρισμα (Κ. Κρυστάλλη 10), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης, Γρηγ. Κολωνιάρη 5), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Καλλιθέας- Αρχαιοτήτων 16), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη - Ορέστου (Ορέστου 33 & Χαλκιδικής), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - Πλατ. Αγ. Αναργύρων), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Ν. Σ. Σταθμού, Αναγνωσταρά 9 -11), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών, Δελφών 208), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών, Μυλωνά 9), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη, Κασσάνδρου 17-19), Δ. Θεσσαλονίκης (Περ. Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - Ακροπόλεως 14), Δ. Θεσσαλονίκης - Ε΄ Διαμέρισμα (Ορέστου 33), Δ. Θεσσαλονίκης - Γ΄ Διαμέρισμα (Ευαγγελίστρια), Δ. Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.), Δ. Θεσσαλονίκης - Α΄ Διαμέρισμα (Αμβροσίου & Συγγρού), Δ. Θεσσαλονίκης - Ε΄ Διαμέρισμα (Π. Συνδίκια 24) και εντευκτήρια: Παλιάς Λαχαναγοράς, Κ. Αιτωλού και Κασσάνδρου.

⁴⁰ Από τις 76 συνολικά εγκαταστάσεις, οι 35 βρίσκονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίστηκαν όλα τα σημεία των γιορτών, των φεστιβάλ (κινημ/φος Ολύμπιον), 18 από τα 44 εργαστήρια και τα εντευκτήρια. Συνολικά καταγράφηκαν οι εξής εγκαταστάσεις:

Εργαστήρια: Εργαστήρια Ευόσμου (Στέκι Νεολαίας - πάρκο Ελπίδας), Καλαμαριάς (Βαλκανικό Κέντρο Νεότητας), Σταυρούπολης (Καπνομάγαζο, Ικονίου 1), Θεσσαλονίκης - Α΄ Διαμέρισμα (Κ. Κρυστάλλη 10), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης, Γρηγ. Κολωνιάρη 5), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Καλλιθέας- Αρχαιοτήτων 16), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη - Ορέστου (Ορέστου 33 & Χαλκιδικής), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - Πλατ. Αγ. Αναργύρων), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη Ν. Σ. Σταθμού, Αναγνωσταρά 9 -11), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδική Βιβλιοθήκη Δελφών, Δελφών 208), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη 40 Εκκλησιών, Μυλωνά 9), Δ. Θεσσαλονίκης (Παιδ. Βιβλιοθήκη, Κασσάνδρου 17-19), Δ. Ελευθερίου - Κορδελιού (Κατσαντώνη & Καραβαγγέλη 12), Δ. Θεσσαλονίκης (Περ. Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης - Ακροπόλεως 14), Δ. Θεσσαλονίκης - Ε΄ Διαμέρισμα (Ορέστου 33), Δ. Ιωνίας (δημαρχείο Ιωνίας - 25^{ης} Μαρτίου 24), Δ. Νεαπόλεως (Κλωστοϋφαντουργείο Ήλιος- Λαγκαδά 120), Δ. Τριανδρίας (Μακρυγιάννη 17), Δ. Θέρμης (Χαλκιδικής & Καραολή 19), Δ. Μενεμένης (Σωκράτους & Αγγελάκη), Δ. Συκεών (Ι. Μιχαήλ & Στ. Σαράφη), Δ. Πολίχνης (Πολιτιστικό Κέντρο - Ελπίδος 33), Δ. Πολίχνης (Πολιτιστικό Κέντρο - Μυτιλήνης 2) , Δ.

Πολίχνης (Πολιτιστικό Κέντρο Μετεώρων - Ρόδου 2), Δ. Λαγκαδά (Παλιό Δημαρχείο - Ματαπά 3), Δ. Αμπελοκήπων (Ελευθερίας & 28^{ης} Οκτωβρίου), Δ. Αγ. Παύλου (Ναός Αγ. Παύλου - λεωφόρος ΟΧΙ) , Δ. Ωραιοκάστρου (Θεσσαλονίκης & Μ. Μερκούρη), Δ. Πυλαίας (Σχολείων & Πολυτεχνείου), Κ. Καλοχωρίου (Πνευματικό Κέντρο Καλοχωρίου), Κ. Ασβεστοχωρίου (Κοινοτική Αίθουσα Ασβεστοχωρίου), Δ. Θεσσαλονίκης - Γ' Διαμέρισμα (Ευαγγελίστρια), Δ. Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ), Δ. Θεσσαλονίκης - Α' Διαμέρισμα (Αμβροσίου & Συγγρού), Δ. Θεσσαλονίκης - Ε' Διαμέρισμα (Π. Συνδίκια 24), Δ. Σταυρούπολης (Καπνομάγαζο - Ικονίου 1).

Εντευκτήρια: Παλιάς Λαχαναγοράς, Κ. Αιτωλού, Κορδελιού, Κασσάνδρου, Σταυρούπολης, Πολίχνης, Αγ. Παύλου, Ξηροκρήνης, Ευόσμου και αλλού.

⁴¹ Από τα τοπικά κέντρα: Σταυρούπολης, Καλαμαριάς, Νεάπολης. Από τα Διαδημοτικά κέντρα: Τριανδρίας, Καλαμαριάς, Σταυρούπολης. Από τα Διοικητικά κέντρα: Μ. Αλεξάνδρου. Από τα Κέντρα Πολιτισμού: Στρατόπεδο Π. Μελά και οριακά η Μονή Λαζαριστών.

⁴² Πλατείες Δημοκρατίας, Διοικητηρίου, Αψίδας Γαλερίου (Καμάρα), Σιντριβανίου, Αγ. Νέστωρος κλπ.

⁴³ Η μέση αριθμητική τιμή της τέμνει περίπου συμμετρικά το γράφημα (Δ.11.4).

⁴⁴ Οδοί Ν. Εγνατία, Γρ. Λαμπράκη, προέκταση της Τσιμισκή στην πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

⁴⁵ Ο πυρήνας αστικότητας αποτελείται από τις οδούς: Εγνατία, Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου (ανατ.), Εθν. Αμύνης, Λ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ειρήνης, Λαγκαδά, Δραγουμάνου, Λ. Βασ. Γεωργίου, Παπάφη, Παρασκευοπούλου, Αυστραλίας, Μαργαροπούλου, Ελ. Βενιζέλου (Νεάπολη), Ιωαννίνων, Γρ. Λαμπράκη, Νεοχωρίου- Καυκάσου, Κασσάνδρου, Μαραθώνος, Μ. Μπότσαρη, Αιγαίου, Καρακάση, Φιλίππου, Κανάρη, Μαρασλή, Αγ. Τριάδος, Λαγκαδά, Π. Συνδίκια – Σταύρου Αλεξίου, Μπιζανίου, Μητροπούλου, Κολοκοτρώνη, Ευζώνων, Σαρανταπόρου, Νάσινα, Αμασειάς και Κλεάνθους.

⁴⁶ Ευρύτερη περιοχή του άξονα των τριών πλατειών: Μην. Πατρικίου, Ευθ. Καούδη και Εβραίων Μαρτύρων.

⁴⁷ Όπως το πάρκο Ν. Ελβετίας, το πάρκο Προφ. Ηλία, το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Ποσειδώνειο, το στρατόπεδο Π. Μελά, το πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, τα Συμμαχικά Κοιμητήρια (Ζεϊντελικ).

⁴⁸ Κόκκινη κουκίδα και ευθεία πλάγια γραμμή αντίστοιχα στο Δ. 11.2.

⁴⁹ Τα τοπικά κέντρα είναι τα κέντρα Νεάπολης, Αμπελοκήπων, 5^{ου} Διαμερίσματος δ. Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

⁵⁰ Από τα τέσσερα Διαδημοτικά Κέντρα (Πυλαίας, Καλαμαριάς, Σταυρούπολης και Ευόσμου) μόνο το κέντρο της Σταυρούπολης εντάσσεται στον πυρήνα. Δεν εντάσσονται τα δύο διοικητικά κέντρα (Φαρμάκη και Μ. Αλεξάνδρου), τα τέσσερα υπερτοπικά Κέντρα Αναψυχής – Ψυχαγωγίας (Δενδροποτάμου, Δάσους – πάρκου Θεσσαλονίκης, Φοίνικα και στρατοπέδου Κόδρα), ενώ από τα τρία Κέντρα Πολιτισμού (στρατόπεδο Π. Μελά, Α' Προβλήτα στο Λιμάνι, Μέγαρο Μουσικής) εντάσσονται τα δύο στα δυτικά της πόλης (στρατόπεδο Π. Μελά και Α' Προβλήτα).

⁵¹ Πλατείες Σιντριβανίου, Αψίδας Γαλερίου, Αριστοτέλους, Δικαστηρίων, Αγ. Σοφίας, Αγ. Νέστωρος, Μουσχουντή, Αντιγονιδών, Διοικητηρίου, Χ.Α.Ν.Θ., Λ. Πύργου, Ιπποδρομίου, Δ. Γούναρη και Ρομφής.

⁵² Εβρ. Μαρτύρων. Ευθ. Καούδη, Μ. Πατρικίου.

⁵³ Παρατηρήθηκε σημαντική σχέση με περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως οι τρεις Αρχαιολογικοί Περίπατοι (Ανατολικός, Κεντρικός, Δυτικός), όπου εντάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των αρχαίων και ρωμαϊκών ευρημάτων, χριστιανικά μνημεία (Άγ. Δημήτριος, Υπαπαντή, Άγ. Αντώνιος, Άγ. Αθανάσιος, Αγ. Σοφία, Παν. Χαλκέων, Λ. Πύργος), μουσουλμανικά (Αλατζά Ιμαρέτ, Λουτρά Παράδεισος, Αλκαζάρ), αρμενικά (ναός Παναγίας), καθώς και πλήθος νεότερων, αξιόλογων και διατηρητέων κτιρίων (Χ.11.33). Ένα επίσης μεγάλο μέρος των μνημείων, ιστορικών ιχνών και τεκμηρίων της πόλης, ευρίσκεται εκτός πυρήνα (Τείχη, στρατόπεδα, κήποι κλπ.).

⁵⁴ Μέρος μόνο των ιστορικών κτιρίων του κέντρου εντάσσεται στον πυρήνα (οδοί Αγ. Δημητρίου, Καραολή Δημητρίου, Π.Π. Γερμανού, Αγ. Σοφίας, Αριστοτέλους, Ολυμπιάδος, Λ. Σοφού, Πλάτωνος κλπ), όπως και ένας μικρός αριθμός διατηρητέων κτιρίων και συνόλων ευρίσκεται εκτός πυρήνα (Μ. Μπότσαρη, Π. Συνδίκια κλπ.).

⁵⁵ Το μεγαλύτερο μέρος των τεχνητών 'τόποσημων' ευρίσκεται εντός πυρήνα (π.χ., Λευκός Πύργος, Πύργος ΟΤΕ, Πύργος Τριγωνίου, Σιντριβάνι, Έφιππο άγαλμα του Βασ. Κων/νου στην πλ. Δημοκρατίας, Άγαλμα Βενιζέλου στην Αριστοτέλους κλπ.).

⁵⁶ Στρατόπεδα Στρεμπενιώτη και Γ' Σ.Σ., πάρκα Ν. Παραλίας, Πεδίου του Άρεως, Φρουρίου Βαρδαρίου και Επιβατικού Σ. Σταθμού, πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών.

⁵⁷ Οδοί Λ. Σοφού, Αριστοτέλους, Αγ. Σοφίας, Εθν. Αμύνης, Καυταντζόγλου, Ευζώνων, Σαρανταπόρου, Μπιζανίου, Αετορράχης, Αγ. Τριάδος, Π. Συνδίκια, Αρχαιολ. Μουσείου, Μ. Μπότσαρη.

⁵⁸ Ευόσμος, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Μενεμένη, Ελευθέριο - Κορδελιό, Πολίχνη, Συκιές, Πυλαία, Καλαμαριά.

⁵⁹ Ελευθέριο - Κορδελιό, Ευόσμος, Σταυρούπολη, Νεάπολη, Πολίχνη, Πυλαία και Καλαμαριά.

⁶⁰ Εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής.

⁶¹ Από τους τέσσερις βασικούς κλάδους, δύο ανήκουν στον πυρήνα Αστικότητας: οδοί Λαγκαδά και Μοναστηρίου.

⁶² Αγορές Βλάλη, Βατικιώτη, Μοδιάνο, Λαδάδικα, Μ.Ν. Μητροπολιτικός ναός Γρ. Παλαμά και Μητροπολιτικό Μέγαρο.

⁶³ Ανατολικός Άξονας, οδός Βασ. Όλγας.

⁶⁴ Οδός Βασ. Όλγας, Παραλιακές Ζώνες δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς.

⁶⁵ Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Αυλαία, Βασιλικό Θέατρο κ.ά.

⁶⁶ Θέατρα Δ. Καλαμαριάς και Νεάπολης.

⁶⁷ Τελλόγλειο, Μουσείο Design, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

⁶⁸ Μουσείο Εβραϊκής Παρουσίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής του Εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης, Μουσείο Παροικιακού Ελληνισμού, Μουσείο Αλιευτικής Τέχνης κ.ά.

⁶⁹ Μεγάλο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.

⁷⁰ Βιβλιοθήκη Ιμβρίων και Τενεδίων, Ξενώνες Ηπειρωτικής Εστίας Δ. Νεάπολης.

⁷¹ Αρχαία Αγορά.

⁷² Βυζαντινά Τείχη, Μουσείο Ύδρευσης.

⁷³ Προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης.

⁷⁴ Οκτώ σημεία στον ανοικτό χώρο της Δ.Ε.Θ.

⁷⁵ Πέντε σημεία στην Νέα Παραλία, Παλιά Παραλία.

⁷⁶ Κανένας από τους κλάδους του πυρήνα Αστικότητας δεν συμπίπτει με την προγραμματισμένη Διαδρομή κατά μήκος των Τειχών, ούτε με τους τρεις Αρχαιολογικούς Περιπάτους (Ανατολικός, Κεντρικός, Δυτικός), οι οποίοι είχαν μελετηθεί πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα των Έργων, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και, κατά συνέπεια, δεν αξιοποιήθηκαν το 1997.

⁷⁷ Σύνολα σύνθετων δημοσίων χώρων: Οδός Ιασονίδου - Άγ. Παντελεήμων - Αψίδα Γαλερίου (Καμάρα), Οδός Αγ. Σοφίας - Αγ. Σοφία - Αγ. Παρασκευή (Αχειροποίητος) - Βυζαντινά Λουτρά, οδός Εγνατία - πλ. Δημοκρατίας - πλ. Αριστοτέλους - Αψίδα Γαλερίου - πλ. Συντριβανίου, Άξονας Αριστοτέλους - Αρχαία Αγορά κλπ.

⁷⁸ Το συνεκτικό μέρος στο κέντρο πόλης ορίζεται, είτε από δρόμους και απλές διασταυρώσεις, είτε από πιο επεξεργασμένους κόμβους, όπως π.χ., στα όρια η πλατεία Δημοκρατίας, ο κόμβος της Δυτικής Εισόδου, το πάρκο του Λ. Πύργου, οι διαμορφώσεις στην Πανεπιστημιούπολη κατά μήκος της Αγ. Δημητρίου, η πλατεία Αγ. Νέστωρος.

⁷⁹ Αγ. Δημητρίου - Λαγκαδά - Δωδεκανήσου - Τσιμισκή - Λ. Νίκης - Εθν. Αμύνης - Αγ. Δημητρίου.

⁸⁰ Αγ. Δημητρίου - Λ. Κωνσταντίνου - Λ. Βασ. Γεωργίου - Αγ. Τριάδος - Θεαγ. Χαρίση - Ν. Εγνατία - Κατσιμήδη - Αγ. Δημητρίου.

⁸¹ Ειδικότερα, ζ1) η δυτική εστία του πυρήνα (κέντρο πόλης) καταλαμβάνεται από τις υπηρεσίες, τη διοίκηση, μερικές εγκαταστάσεις υγείας, κατοικία, και κέντρα πολιτισμού εμβέλειας πόλης, ζ2) η ανατολική εστία από κατοικία και τοπικά κέντρα επιπέδου δήμου ή συν οικίας, ζ3) η σχετικά αραιή μεταξύ τους περιοχή καταλαμβάνεται από τα δύο πανεπιστήμια Αριστοτέλειο και Μακεδονίας, τη Διεθνή Έκθεση, τα τρία μουσεία, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Γ' Σ.Σ., το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κλπ, ζ4) το ανατολικό μέρος του κέντρου πόλης, που είναι και λιγότερο πυκνό σε κλάδους του πυρήνα, φιλοξενεί κατοικία, εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού (κτίριο και γήπεδα ΧΑΝΘ, ΚΘΒΕ, μουσείο Λ. Πύργου κλπ), ζ5) οι μεγάλοι κλάδοι εξόδου από την πόλη, που ανήκουν στον πυρήνα (Λαγκαδά, Δυτική Είσοδος, Ν. Εγνατία, Γρ. Λαμπράκη), είναι άξονες που διαθέτουν, τόσο ειδικές χρήσεις (εγκαταστάσεις μεταφορών, πολιτισμού, τοπικά κέντρα κλπ), όσο και γενική κατοικία και ζ6) οι μεγάλες εγκαταστάσεις μεταφορών (Σ. Σταθμός, Λιμάνι, Αεροδρόμιο) ευρίσκονται πάνω ή στην προέκτασή του πυρήνα.

⁸² Τα τοπικά κέντρα είναι τα κέντρα Νεάπολης, 5^{ου} Διαμερίσματος Δ. Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς. Από τα τέσσερα διαδημοτικά κέντρα (Πυλαίας, Τριανδρίας, Καλαμαριάς, Σταυρούπολης, Πολίχνης και Ευόσμου), μόνο το κέντρο Σταυρούπολης εντάσσεται στον πυρήνα, σε αντίθεση με τα δύο διοικητικά κέντρα (Φαρμάκη και Μ. Αλεξάνδρου), τα τέσσερα υπερτοπικά Κέντρα Αναψυχής - Ψυχαγωγίας (Δενδροποτάμου, Δάσους - Πάρκου Θεσσαλονίκης, Φοίνικα και στρατοπέδου Κόδρα) και τα τρία Κέντρα Πολιτισμού (Π. Μελά, Α' Προβλήτα, Μονή Λαζαριστών), τα οποία δεν εντάσσονται.

⁸³ Από τις τέσσερις Μείζονες Αστικές παρεμβάσεις, ως Προγράμματα Αστικής Αναβάθμισης, που ήταν σε εξέλιξη το 1997, μόνο οι παρεμβάσεις στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο και τα Λαδάδικα σχετίζονται χωρικά με τον πυρήνα Καταληπτότητας. Οι υπόλοιπες δύο είναι και πάλι στα όρια του πυρήνα (Άνω Πόλη, Παλιά Παραλία).

⁸⁴ Ο πυρήνας διαθέτει ικανοποιητικές συνδέσεις με την ενδοχώρα (carrier), κυρίως προς Λαγκαδά και Χαλκιδική και λιγότερο προς Βέροια και Πανόραμα. Πρόκειται για τις οδούς Μοναστηρίου, Λαγκαδά, Νέα Δυτική Είσοδος, Νέα Εγνατία και Γρ. Λαμπράκη.

⁸⁵ Οδοί Αγ. Δημητρίου, Αγ. Σοφίας, Πλάτωνος, Καραολή Δημητρίου, Ολύμπου, Εγνατία, Τσιμισκή, Π.Π. Γερμανού.

⁸⁶ Π.χ., κτίρια κατά μήκος των οδών Μ. Μπότσαρη και Ολυμπιάδος.

⁸⁷ Δήμοι Συκεών, Νεάπολης, Σταυρούπολης, Πολίχνης, Ευόσμου, Ελευθερίου - Κορδελιού, Μενεμένης, Καλαμαριάς και Πυλαίας.

⁸⁸ Π.χ., Διοικητήριο, Αψίδα Γαλερίου - Καμάρα, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Θεσσαλονίκης - Λ. Πύργος, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Τελωνείο, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο κ.ά.

⁸⁹ Πολιτιστικό Μέγαρο Δ. Σταυρούπολης, Θέατρο Σταυρούπολης, Εργαστήριο Δ. Νεαπόλεως, Άγ. Δημήτριος, κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., Λουτρά Παράδεισος – Αρχαία Αγορά κ.ά.

⁹⁰ Π.χ., οδοί Κατσημήδη, Ν. Εγνατίας κ.ά.

⁹¹ Ερείπια Φρουρίου Βαρδαρίου, μνημειακό σύνολο Χρυσής Πύλης (ερείπια, πλ. Δημοκρατίας), Δυτικά Τείχη, πλατεία Π.Σ.Σ., εγκαταστάσεις Ν.Σ.Σ., στρατόπεδο Παύλου Μελά, Συμμαχικά νεκροταφεία (Ζέιντελικ), Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής, Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, πλατ. Ρομφής.

⁹² Πάρκο Ν. Ελβετίας και υπόλοιποι κλάδοι του πυρήνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

⁹³ Επανάχρηση Αποθηκών Α΄ Προβλήτας Λιμανιού, Επανάχρηση Συμπλέγματος Κτιρίων στη Μονή Λαζαριστών.

⁹⁴ α) Σχεδόν όλες οι παρεμβάσεις στο *Εμπορικό Κέντρο* απέχουν περισσότερα του ενός αξονικά βήματα από τον πυρήνα (Αγορές Μοδιάνο, Βλάλη, Βατικιώτη, Λαδάδικα κλπ.), καθώς συναντώνται στο εσωτερικό του, β) από τους *Οργανωτικούς Άξονες*, πλην της Εγνατίας οδού και των δύο πυλών της Δ.Ε.Θ., που συμπίπτουν με κλάδο του πυρήνα, οι υπόλοιποι άξονες ευρίσκονται ένα ή περισσότερα αξονικά βήματα από τον πυρήνα (οδοί Αριστοτέλους, Ανατολικός Άξονας, 3 πύλες της ΔΕΘ, Παραλιακές Ζώνες δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς κλπ.), γ) από το *Δίκτυο Αρχαιολογικών Περιπάτων* και τα *Βορειοδυτικά Τείχη*, ο Ανατολικός και ο Δυτικός Αρχαιολογικός Περίπατος εμπίπτουν στον πυρήνα, ενώ ο Κεντρικός Αρχαιολογικός Περίπατος (Άξονας Αριστοτέλους και συνέχεια προς Άνω Πόλη), καθώς και η πλατεία Ιπποδρομίου, απέχουν τουλάχιστον ένα αξονικό βήμα από τον πυρήνα, δ) τα προγραμματισμένα *Πάρκα* και οι *Αστικές Αναπλάσεις* ευρίσκονται εκτός πυρήνα,⁹⁴ ενώ τα δύο Κοιμητήρια εντάσσονται στα όρια του πυρήνα Καταληπτότητας (Αγ. Παρασκευής και Ευαγγελίστριας).

⁹⁵ α) Η *Προϊστορική* Τούμπα Θεσσαλονίκης είναι εκτός πυρήνα, β) από τις *Κλασικές Αρχαιότητες*, οι περισσότερες εντάσσονται στον πυρήνα (Πλ. Διοικητηρίου, Αψίδα Γαλερίου, Αρχαία Αγορά) και δύο όχι (Ανάκτορο Γαλερίου, πλ. Ναυαρίνου), γ) από τις *Βυζαντινές και Οθωμανικές* αρχαιότητες, μνημεία και Τείχη, πέντε εντάσσονται στον πυρήνα (Αγ. Παντελεήμων, Βυζαντινό Λουτρό, Αλκαζάρ, Αλατζά Ιμαρέτ, Λουτρά Παράδεισος) και οι υπόλοιπες όχι (Αγ. Σοφία, Αγ. Αικατερίνη, Άγ. Μηνάς, Λουλουδάδικα, Μπεζεστένι, Επταπύργιο), δ) από τα *Νεότερα* μνημεία, τα περισσότερα είναι εκτός πυρήνα (Casa Bianca, κτίριο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Διατηρητέο Μέλισσα, Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου, Γενί Τζαμί, αρμενική εκκλησία της Παναγίας, κτίριο Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σχολή Τυφλών) και τα λιγότερα εντός (Διατηρητέο Νεδέλκου, κτίριο Ο.Σ.Ε. κτίριο Προσκόπων κ.ά.), ε) οι *Διαδρομές* και τα *Διατηρητέα Άνω Πόλης*, είναι όλα εκτός πυρήνα, πλην της Διαδρομής της οδού Ολυμπιάδος και των διατηρητέων κτιρίων κατά μήκος της.

⁹⁶ Από τα νέα *Κτίρια Πολιτιστικής Υποδομής* (τυπολογική εξειδίκευση), α) τρία από τα *κλειστά Θέατρα* του κέντρου (Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασιλικό Θέατρο και Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.), και ένα από τα θέατρα των περιφερειακών δήμων είναι πάνω σε κλάδους του πυρήνα (Θέατρο Δ. Σταυρούπολης), ενώ τα υπόλοιπα επτά είναι εκτός πυρήνα (ένα ή περισσότερα αξονικά βήματα: θέατρα Δ. Καλαμαριάς, Σταυρούπολης, Νεάπολης, Άνετον), β) από τα *ανοικτά θέατρα*, τρία απέχουν ένα αξονικό βήμα από τον πυρήνα (Θέατρο Κήπου, ανοικτό θέατρο Δ. Νεάπολης, θέατρο Ν. Ελβετίας), ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι εκτός πυρήνα (Ανοικτό Θέατρο Δ. Συκεών, Ανοικτό Θέατρο Δ. Νεάπολης, Θέατρο Γής, Θέατρο Δάσους), γ) από τα *πολιτιστικά κέντρα / χώρους πολλαπλών χρήσεων*, σχεδόν το σύνολό τους είναι εκτός πυρήνα Καταληπτότητας (πλην του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δ. Θεσσαλονίκης) και ιδιαίτερα αυτά, που αφορούν στους περιφερειακούς δήμους, δ) από τις νέες εγκαταστάσεις *Θέσης*, ορισμένες στο κέντρο πόλης και την ανατολική πλευρά του Δ. Θεσσαλονίκης, εντάσσονται στον πυρήνα Καταληπτότητας (Τελλόγλειο Ίδρυμα, Μουσείο Design, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κλπ.), άλλες στο κέντρο και στους περιφερειακούς δήμους απέχουν πάνω από ένα αξονικό βήμα από τον πυρήνα (Μουσείο Εβραϊκής Παρουσίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Ιστορικής Διαδρομής του Εβραϊσμού της Θεσσαλονίκης, Μουσείο Παροικιακού Ελληνισμού κλπ.), ε) από τους *εκπαιδευτικούς χώρους πολιτισμού*, οι δύο συνεδριακοί χώροι εντάσσονται στον πυρήνα Καταληπτότητας (Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. και Μεγάλο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής), ενώ οι εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων εκτός κέντρου ευρίσκονται στα όρια του πυρήνα, αλλά με περισσότερα από ένα αξονικά βήματα μακριά απ' αυτό (Βιβλιοθήκη Ιμβρίων - Τενεδίων και Ξενώνας Ηπειρωτικής Εστίας Δ. Νεάπολης). Οι περισσότερες εγκαταστάσεις και διαδρομές επίσκεψης βρέθηκαν εντός πυρήνα, όπου και το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι περισσότερες από τις (εφήμερες) εγκαταστάσεις συμμετοχής βρέθηκαν εκτός (εργαστήρια, εντευκτήρια).

⁹⁷ Το τοπίο αυτό εντοπίζεται στις οδούς – κλάδους του πυρήνα Γενικής Ένταξης: Εγνατία, Καραολή – Δημητρίου (Διοικητηρίου), Αριστοτέλους (νότιο σκέλος), Λαγκαδά, 28^{ης} Οκτωβρίου, Ειρήνης (ΒΔ Τείχη), Π.Π. Γερμανού, Ιασονίδου, Εθνικής Αμύνης, Αγγελάκη.

⁹⁸ Το τοπίο με συμβολισμό αστικού περιεχομένου εντοπίζεται στις οδούς: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Αγ. Σοφίας, Πλάτωνος. Το τοπίο με συμβολισμό περιβαλλοντικού περιεχομένου εντοπίζεται στις οδούς – κλάδους του πυρήνα: Δ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

⁹⁹ Το τοπίο αυτό εντοπίζεται στις οδούς – κλάδους του πυρήνα: Μοναστηρίου, Ν. Εγνατία, Δραγουμάνου.

¹⁰⁰ Το καθημερινό αστικό τοπίο με ήπιο συμβολισμό αστικού / πολιτισμικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου αναφέρεται στην πλειονότητα το δημοσίων κτιρίων του εκλεκτικιστικού σχεδίου, τα οποία, παρά τη σχέση 'έκτασης' που διατηρούν με τα παρακείμενα ιδιωτικά κτίρια, επιβάλλονται με τον όγκο και την αρχιτεκτονική

επεξεργασία τους. Το καθημερινό αστικό τοπίο χωρίς συμβολισμό εντοπίζεται στους ανατολικούς και δυτικούς δήμους του Π.Σ.Θ., όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότεροι ασύνδετοι κλάδοι.

¹⁰¹ Διατηρεί την έκταση των δύο προηγούμενων πυρήνων, καθώς εντοπίζεται από την οδό Αιγαίου (Καλαμαριά) μέχρι την οδό Λαγκαδά (βορειοδυτικές συνοικίες) και από την Μοναστηρίου (δυτικά), μέχρι την Γρ. Λαμπράκη (ανατολικά).

¹⁰² Ο πυρήνας που διαθέτει αυτή την τριτογενή ιδιότητα της (συντακτικής) ταυτότητας, αποτελείται από τις οδούς: Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημητρίου (ανατολ.), Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Ειρήνης, Κατσιμίδου, Τσιμισκή, Ιασονίδου, Δοϊράνης, Αγ. Σοφίας, Πλάτωνος, Ολυμπιάδος, Καραολή - Δημητρίου, Π.Π. Γερμανού, Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Ν. Εγνατία, Ταντάλου, Ειρήνης (άνω), Π. Σταθμού, Κωνσταντζίου, Λ. Βασ. Γεωργίου, Ελ. Βενιζέλου (Νεάπολη), Γρ. Λαμπράκη, Μαραθώνος, Μ. Μπότσαρη, Αιγαίου, Κανάρη, Αγ. Τριάδος, Λαγκαδά (έξοδος), Αετοράχης, Ευζώνων και Αμασειάς.

¹⁰³ Κυριότερες οδοί, που ανήκουν στον πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας είναι οι οδοί Αγ. Δημητρίου, Εθν. Αμύνης από τα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας μέχρι το Λευκό Πύργο, η οδός Αγ. Σοφίας από την πλ. Ρομφής μέχρι την οδό Τσιμισκή – η μόνο οδός – κλάδος του πυρήνα, που συνδέει την Άνω με την Κάτω Πόλη -, καθώς και η διαδρομή της Ν. Εγνατίας, η οποία τέμνεται κατά μήκος από κλάδους του ίδιου πυρήνα.

¹⁰⁴ Αγ. Δημητρίου - Δραγουμάνου - Καλού Μ. - Τσιμισκή - Εθν. Αμύνης - Αγ. Δημητρίου.

¹⁰⁵ Η διάχυση του πυρήνα εκτός συνεκτικού του τμήματος αφορά στις περιοχές Άνω Τούμπα, Πυλαία, Καλαμαριά, Ποσειδώνιο, Νεάπολη, Σταυρούπολη, περιοχές είτε στα όρια της ιστορικής πόλης, είτε σε νεότερες επεκτάσεις.

¹⁰⁶ Ο πυρήνας εμφανίζεται αποδυναμωμένος, σχετικά με τις εξόδους προς Πανόραμα και Βέροια και σχεδόν αναλλοίωτος προς Λαγκαδά και Χαλκιδική.

¹⁰⁷ Π.χ., το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Ποσειδώνιο, το στρατόπεδο Π. Μελά, το πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, τα Συμμαχικά Κοιμητήρια (Ζέϊντελικ).

¹⁰⁸ Τοπικά κέντρα Μενεμένης, Σταυρούπολης, Τριανδρίας, Καλαμαριάς και Νεάπολης.

¹⁰⁹ Οδοί Ιασονίδου, Διοικητηρίου ή Καραολή Δημητρίου, Π.Π. Γερμανού.

¹¹⁰ Οδοί Αγ. Δημητρίου και Εγνατία.

¹¹¹ Οδοί Λαγκαδά, Ν. Εγνατία, Αιγαίου, Γρ. Λαμπράκη, Μ. Μπότσαρη κ.ά.

¹¹² Οδοί Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Γρ. Λαμπράκη, Βασ. Όλγας και Αιγαίου.

¹¹³ Πλατείες Δημοκρατίας, Καμάρα – Δημ. Γούναρη, Σιντριβανίου, Αγ. Σοφίας, Αγ. Νέστορος, Χ.Α.Ν.Θ.

¹¹⁴ Περιοχή πανεπιστημίων, πάρκο Ν. Παραλίας.

¹¹⁵ Σ. Σταθμοί Επιβατικός και Εμπορευματικός.

¹¹⁶ Κατά μήκος της συναντώνται οι πλ. Σιντριβανίου, η Αψίδα του Γαλερίου, η οδός Δημ. Γούναρη, η πλ. Αριστοτέλους, η πλ. Δημοκρατίας, ο Επιβατικός Σ.Σ. κ.ά.

¹¹⁷ Διοικητήριο, μέτωπο Λαδάδικων στην Τσιμισκή, κλινική Νεδέλκου και Ελληνικό Γυμνάσιο στην Εγνατία.

¹¹⁸ Κυρίως πάνω στους άξονες Π.Π. Γερμανού, Διοικητηρίου, Αγ. Δημητρίου, Εγνατίας, Τσιμισκή, Αγ. Σοφίας, Κασσάνδρου.

¹¹⁹ Κυρίως επί των οδών Αγ. Δημητρίου, Τσιμισκή, Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Πλάτωνος.

¹²⁰ Άγ. Απόστολοι, Διοικητήριο, Αγ. Δημήτριος, Λαοδηγήτρια, Ροτόντα, Αψίδα Γαλερίου, Γαλεριανό Συγκρότημα, Λ. Πύργος, ΧΑΝΘ, Βυζαντινό Μουσείο, Αγ. Σοφία, Μητροπολιτικός ναός Γρ. Παλαμά, Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Μπεξεστένι, Λουλουδάδικα, Λουτρά Παράδεισος, Παναγία Χαλκίων, Πρ. Ηλίας, κτίριο Δημαρχείου, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, κτίριο Γ' Σ.Σ. κ.ά.

¹²¹ Μεταξύ αυτών και το 'σήμα κατατεθέν' της πόλης, ο Λευκός Πύργος, ο Πύργος του ΟΤΕ στην Δ.Ε.Θ. και η Αψίδα του Γαλερίου, στην τομή των οδών Ιασονίδου και Π.Π. Γερμανού, η κρήνη της πλατείας Σιντριβανίου, ο πίδακας στην πλατεία Αντιγονιδών κλπ.

¹²² Θάλασσα, δάσος Σείχ – Σου, αστικά πάρκα, στρατόπεδα.

¹²³ Αρχή Πυλαίας, κλάδος προς Καλαμαριά κ.ά.

¹²⁴ Οδοί Αγ. Σοφίας, Π.Π. Γερμανού, Εθν. Αμύνης, Ευζώνων, Αετοράχης, Αγ. Τριάδος, Μ. Μπότσαρη.

¹²⁵ Κτίριο ΥΜΑΘ – Διοικητήριο, Αψίδα Γαλερίου – Καμάρα, Ι.Ν. Προφ. Ηλία, Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς, Λευκός Πύργος, πλ. Σιντριβανίου, Αντιγονιδών, Αγ. Σοφίας κ.ά.

¹²⁶ Αρχαιολογικό Μουσείο, Αχειροποίητος, Ι.Ν. Αγ. Τριάδος, πλ. Μακεδονομάχων κ.ά.

¹²⁷ Π. χ., οδοί Μ. Μπότσαρη, Ν. Εγνατία κ.ά.

¹²⁸ Ερείπια Φρουρίου Βαρδαρίου, μνημειακό σύνολο Χρυσής Πύλης (ερείπια, πλ. Δημοκρατίας), Δυτικά Τείχη, πλατεία Π.Σ.Σ., εγκαταστάσεις Ν.Σ.Σ., στρατόπεδο Παύλου Μελά, Συμμαχικά νεκροταφεία (Ζέϊντελικ), Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής, Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, πλατ. Ρομφής.

¹²⁹ Πάρκο Ν. Ελβετίας και υπόλοιποι κλάδοι του πυρήνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

¹³⁰ Δημόσιοι χώροι με τρία αξονικά βήματα max από Εγκατάσταση ή Διαδρομή Πολιτισμού.

¹³¹ Κύριοι κλάδοι του πλέγματος (συντακτικής) Ταυτότητας, που αρθρώνουν ταυτόχρονα και Εγκαταστάσεις Πολιτισμού, είναι οι οδοί Αγ. Δημητρίου, Τσιμισκή, Λ. Νίκης, Εγνατία, Καραολή Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Βασ. Γεωργίου, Ευζώνων, Λαγκαδά, Ελ. Βενιζέλου (Νεάπολη), Λ. Κωνσταντινουπόλεως, Μοναστηρίου, οι κύριοι δηλ., οργανωτικοί άξονες της 'εκλεκτικιστικής' Θεσσαλονίκης, με λίγες προεκτάσεις προς τις παλαιότερες επεκτάσεις.

¹³² Οδοί Π.Π. Γερμανού/ Εγνατία, Τσιμισκή / Π. Μελά, Εθν. Αμύνης / Λ. Νίκης, Αγ. Δημητρίου / Καραολή Δημητρίου κλπ.

¹³³ Στη μεν περίπτωση του Θαλάσσιου μετώπου, από το οποίο μόνο ο Λευκός Πύργος ανήκει στον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, παρατηρείται μια κλιμάκωση της σχέσης με τον πυρήνα, στο δε Δάσος – Πάρκο Σέιχ Σου, η μη ολοκλήρωση του Θεάτρου Γης συνέβαλε στην οριακή συμμετοχή του στον θεσμό του 1997 (Θέατρο Δάσους).

¹³⁴ Π.χ., Διοικητήριο, Αψίδα Γαλερίου – Καμάρα, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Τελωνείο, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο κ. ά.

¹³⁵ Πολιτιστικό Μέγαρο Δ. Σταυρούπολης, Θέατρο Σταυρούπολης, Εργαστήριο Δ. Νεαπόλεως, Αγ. Δημήτριος, κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., Λουτρά Παράδεισος – Αρχαία Αγορά κ. ά.

¹³⁶ Π.χ., οι οδοί Κατσιμήδη, Ν. Εγνατίας κ. ά.

¹³⁷ Ερείπια Φρουρίου Βαρδαρίου, μνημειακό σύνολο Χρυσής Πύλης (ερείπια πλ. Δημοκρατίας), Δυτικά Τείχη, πλατεία Π.Σ.Σ., εγκαταστάσεις Ν.Σ.Σ., στρατόπεδο Παύλου Μελά, Συμμαχικά νεκροταφεία (Ζεϊντελικ), Κοιμητήρια Αγ. Παρασκευής, Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, πλατ. Ρομφής.

¹³⁸ Πάρκο Ν. Ελβετίας και υπόλοιποι κλάδοι του πυρήνα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

¹³⁹ Η ενότητα *Επέκταση του Μητροπολιτικού Χώρου* σχετίζεται με τον πυρήνα αυτόν, μόνο ως προς την παρέμβαση στο σύμπλεγμα των κτιρίων της Μ. Λαζαριστών και όχι ως προς την Α΄ Προβλήτα του Λιμανιού και το στρατόπεδο Κόδρα.

¹⁴⁰ Στο *Εμπορικό Κέντρο* όλες οι παρεμβάσεις απέχουν τουλάχιστον ένα αξονικό βήμα από τον πυρήνα (Αγορές Μοδιάνο, Βλάλη - Βατικιώτη, περιοχή Αγ. Μηνά, Λαδάδικα κλπ.). Από τους *Οργανωτικούς Άξονες*, μόνο η Εγνατία οδός, οι δύο από τις τρεις πύλες της Δ.Ε.Θ. και η οδός Βασ. Γεωργίου συμπίπτουν με κλάδους του πυρήνα, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, η απόσταση είναι ένα ή περισσότερα αξονικά βήματα (οδοί Αριστοτέλους, Βασ. Όλγας, Κασσάνδρου, Παραλιακές Ζώνες δήμων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς κλπ.).

¹⁴¹ Το *Δίκτυο των Αρχαιολογικών Περιπάτων* και τα *Βορειοδυτικά Τείχη*, εκτός από την αρχή του Δυτικού Περιπάτου προς το Λιμάνι, δεν ανήκουν στο σύνολό τους στον πυρήνα, αλλά τέμνονται σε διακριτά σημεία από κλάδους του. Τόσο τα πάρκα, όσο και οι προγραμματισμένες αστικές αναπλάσεις στους δήμους της περιφέρειας, δεν εντάσσονται στον πυρήνα (> 1 αξονικό βήμα), ενώ τα δύο κοιμητήρια (Ευαγγελίστριας και Αγ. Παρασκευής) εντάσσονται οριακά. Επομένως και εδώ η σχέση μεταξύ πυρήνα και Αστικών Παρεμβάσεων είναι μέτριας ισχύος.

¹⁴² Την ενότητα *Ανάδειξη της Ιστορικής Φυσιογνωμίας* την εντάξαμε στο κριτήριο της συσχέτισης του πυρήνα με τα κτίρια ή σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, συμπεριλαμβανομένων και των μνημείων (στήλη 5 του Π. 11.10). Παρατηρήσαμε, πως α) η Προϊστορική Τούμπα δεν εντάσσεται στον πυρήνα, β) από τις *κλασικές* αρχαιότητες, με τον ίδιο πυρήνα σχετίζονται τρεις αστικές παρεμβάσεις (Ανασκαφικός χώρος της πλατ. Διοικητηρίου, Αρχαία Αγορά και Αψίδα του Γαλερίου), γ) από τις *βυζαντινές* και *οθωμανικές* αρχαιότητες (μνημεία και Τείχη), εντάσσονται μόνο τα δύο οθωμανικά μνημεία επί της οδού Τσιμισκή (Αλκαζάρ και Μπέη Χαμάμ - Λουτρά Παράδεισος) και τα δύο χριστιανικά (Αγ. Σοφία, Άγ. Παντελεήμων) και όχι τα υπόλοιπα επτά (Αγ. Αικατερίνη, Βυζαντινό Λουτρό, Αλατζά Ιμαρέτ, Λουλουδάδικα, Μπεξεστένι, Αγ. Απόστολοι, Βυζαντινά Τείχη), δ) από τα *νεότερα* μνημεία, με τον πυρήνα σχετίζονται μόνο τρία (διατηρητέο Νεδέλκου, κτίριο Ο.Σ.Ε., Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) και τα υπόλοιπα απέχουν τουλάχιστον ένα αξονικό βήμα από κλάδο του πυρήνα (Πολιτιστικό Κέντρο Δικηγορικού Συλλόγου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Casa Bianca, Κτίριο ΟΣΕ, Κτίριο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διατηρητέο Μέλισσα, Γενή Τζαμί, Αρμενική Εκκλησία της Παναγίας, Σχολή Τυφλών) και ε) οι *Διαδρομές* και τα *Διατηρητέα* της Άνω Πόλης είναι όλα εκτός πυρήνα, πλην της διαδρομής της οδού Ολυμπιάδος και των διατηρητέων κτιρίων κατά μήκος της.

¹⁴³ Τρία *κλειστά θέατρα* του κέντρου ανήκουν στον πυρήνα της (συντακτικής) Ταυτότητας (Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Βασιλικό Θέατρο και Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.), ενώ τα υπόλοιπα οκτώ είναι εκτός πυρήνα (Θέατρο Αυλαία, Ολύμπιον I & II, Θέατρα Δ. Νεάπολης, Καλαμαριάς κλπ, θέατρο Μονής Λαζαριστών) Από τα έξι ανοικτά θέατρα, κανένα δεν σχετίζεται άμεσα με τον πυρήνα, πλην του Κέντρου Μουσικής Σταυρούπολης, ενώ από τα 18 *πολιτιστικά κέντρα / χώρους πολλαπλών χρήσεων*, μόνο το Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δ. Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Σχολή Χορού ανήκουν στον πυρήνα.

¹⁴⁴ Από τις 14 νέες εγκαταστάσεις *θέασης*, μόνο τέσσερις σχετίζονται με τον πυρήνα (Μουσείο Εβραϊκής Παρουσίας Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκη Τελλόγλειου Ιδρύματος, Μουσείο Φωτογραφίας και Αφίσας, Κέντρο Βιομηχανικού Σχεδιασμού), ενώ οι υπόλοιποι είναι εκτός πυρήνα (Μουσείο Ύδρευσης, Μουσείο Φωτογραφίας και Αφίσας, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κλπ.).

¹⁴⁵ Οι δύο συνεδριακοί χώροι εντάσσονται στον πυρήνα (Μεγάλο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ.), ενώ οι δύο εγκαταστάσεις εκτός κέντρου ευρίσκονται στα όρια του πυρήνα, αλλά με περισσότερα από ένα αξονικά βήματα μακριά απ' αυτόν (Βιβλιοθήκη Ιμβρίων και Τενεδίων, Ξενώνες Ηπειρωτικής Εστίας Δ. Νεάπολης).

¹⁴⁶ Τοπικά κέντρα Μενεμένης, Σταυρούπολης, Τριανδρίας, Καλαμαριάς και Νεάπολης.

¹⁴⁷ Διαδημοτικά κέντρα Πυλαίας, Τριανδρίας, Καλαμαριάς, Σταυρούπολης, Πολίχνης και Ευόσμου.

¹⁴⁸ Διοικητικά κέντρα στο πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και Μ. Αλεξάνδρου.

¹⁴⁹ Υπερτοπικά κέντρα Αναψυχής – Ψυχαγωγίας: Δενδροποτάμου, δάσους – Πάρκου Θεσσαλονίκης, Φοίνικα και Στρατοπέδου Κόδρα.

¹⁵⁰ Πρώην Στρατόπεδο Π. Μελά, Α΄ Προβλήτα Ο.Λ.Θ., Μονή Λαζαριστών.

¹⁵¹ Π.χ., πλ. Δημοκρατίας ως σημείο συνάντησης των οδών Λαγκαδά, Καραολή – Δημητρίου και Ειρήνης, με την έφιππη παρουσία του αγάλματος του Βασ. Κων/νου του Στρατηλάτη, Αψίδα του Γαλερίου ως σημείο συνάντησης των οδών Εγνατία, Π.Π. Γερμανού και Ιασονίδη κ.ά.

¹⁵² Π.χ., τα μνημεία και δημόσια κτίρια κατά μήκος της Εγνατίας οδού (Παναγία Χαλκέων, Αλκαζάρ, Μπέη Χαμάμ – Λουτρά Παράδεισος, κτίρια οδού Αριστοτέλους με πρόσωπο στην Εγνατία οδό κ.ά.

¹⁵³ Διοικητήριο και οδός Καραολή – Δημητρίου.